

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROpe 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La politique étrangère de l'U.R.S.S. depuis la mort de Staline</i>	1	<i>Le gouvernement soviétique en 1953 et en 1955</i>	11
<i>Deux organisations satellites internationales : La Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques et l'Association Internationale des Juristes Démocrates</i>	6	<i>Sur l'histoire du communisme</i>	14
<i>A propos du suicide de Kao Kang</i>	9	LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Georges Alexandrov n'est plus ministre</i>	10	<i>L'économie soviétique en perte de vitesse</i>	19
		<i>Le service militaire en Union soviétique</i>	24

La politique étrangère de l'U.R.S.S. depuis la mort de Staline

Y a-t-il, depuis la mort de Staline, une nouvelle politique soviétique ? La question est à la mode depuis deux ans, et elle est apparue si opportunément, elle s'est propagée si vite, elle a jeté dans les esprits, en France notamment, tant de perplexité pour le plus grand profit des manœuvriers communistes, que volontiers on la croirait sortie d'une officine de manieurs d'âmes travaillant pour le compte du Kremlin.

Dans les années qui précéderent la mort du vieux despote, un autre bruit avait pareillement couru : Staline était, au Politburo, l'élément pondérateur. Lui disparu, les jeunes Turcs qui le pressaient, sans ébranler sa volonté de ne pas aller jusqu'à la guerre, se précipiteraient vers toutes les aventures, y entraînant le monde. Ainsi étions-nous invités à souhaiter longue vie à Staline, et à considérer ses initiatives les plus brutales d'un esprit moins sévère, et presque avec reconnaissance. S'il n'avait pas été là, nous aurions eu bien pis.

Aujourd'hui, on suggère à des centaines de millions d'hommes, excédés par la tension de la « guerre froide », que la mort de Staline a levé tous les obstacles à la bonne entente des deux mondes : ses successeurs sont des hommes avec qui il est possible de parler, de passer un accord, d'échanger des signatures, de s'entendre en un mot. La contradiction est patente, puisque ceux qui ont succédé à Staline sont ceux qui l'entouraient, mais qu'importe : les foules sont sans mémoire. De ces bruits contraires, l'effet est le même : les hommes d'Occident s'interrogent, hé-

sitent, s'abstiennent de rien décider de définitif avant de savoir quelle réponse donner à une question qui justement a été posée pour n'en pas recevoir et pour enfoncer encore plus les esprits dans l'incertitude, laquelle est bien, comme le disait Descartes, le plus grand des maux. Et quelle réponse faire en effet, qui soit efficace, c'est-à-dire simple et catégorique comme celles qu'exigent aujourd'hui les intelligences ? Si, songeant au fond des choses, vous vous tenez à la négative, on vous opposera tels détails auxquels vous ne pourrez contester un caractère de nouveauté, et votre avis sera rejeté comme partial et grossier. Si, au contraire, vous songez à ces détails et répondez par l'affirmative, vous verrez alors avec effroi s'échafauder de fantastiques romans, s'enfler des illusions redoutables. Les trouble-têtes du Kremlin ont vraiment bien travaillé.

Il n'est pas d'autres moyens pour échapper à leurs pièges que de recourir aux règles éprouvées de la direction de l'esprit, et, touchant ce problème précis, de garder sans cesse présentes quatre idées auxquelles on peut conférer la valeur d'axiomes fondamentaux.

La première est qu'on ne sait rien ni ne peut rien savoir de la pensée personnelle des membres du Politburo. La seconde est que les intentions immédiates des dirigeants soviétiques ne sont jamais révélées que par leurs actes (et que tout acte jugé de l'extérieur permet toujours des interprétations diverses). Il ne faut pas oublier, en troisième lieu, de lier chaque décision du Politburo à tout l'ensemble de la politique so-

viétique intérieure et extérieure depuis 1917, ainsi qu'à la doctrine bolchéviste. Enfin, tout doit être rapporté à la distinction inlassablement reprise par Staline entre la stratégie et la tactique, les retournements de celle-ci n'impliquant en rien une modification de celle-là, pas plus que l'abandon du but final : l'instauration du communisme sur l'ensemble de la planète.

La « détente » n'est pas une politique nouvelle

En quoi les successeurs de Staline poursuivraient-ils une politique nouvelle ? Ceux qui se plaisent à souligner les nouveautés intervenues depuis mars 1953 mettent en avant ce qu'il est convenu d'appeler « la détente ». (Qui a trouvé ce mot ? Qui l'a lancé ?) La guerre a pris fin en Corée, parce que les communistes ont soudain accepté de faire, d'ordre moscovite, les quelques concessions nécessaires. Elle a pris fin en Indochine (grâce, il est vrai, à une intervention militaire plus massive de l'U.R.S.S. et de la Chine en faveur d'Ho Chi Minh). Le gouvernement soviétique ne s'est pas contenté de renouveler ses propositions de conférence à Quatre. Une conférence a pu se tenir à Berlin en février 1954, une autre, plus large, à Genève en juin. Les journaux soviétiques, tous soumis au pouvoir central, ont modéré les injures jusqu'alors déversées sur l'Occident. Des libertés plus grandes ont été accordées aux diplomates occidentaux : ils ont le droit de se promener dans un plus grand nombre de villes ou de provinces que par le passé. Les échanges culturels, sportifs et commerciaux ont été accrus entre les deux mondes, grâce à l'envoi et à la réception de délégations incontestablement plus nombreuses que dans les dernières années, mais dont il est difficile de dire si elles ont eu plus de liberté d'allure que les précédentes.

A l'intérieur aussi la détente aurait été jusqu'à la chute de Malenkov, et resterait dans une large mesure, le maître mot de la période nouvelle.

Au despotisme d'un seul s'est substituée la direction collective. Les médecins accusés sous Staline de complot contre la vie des dirigeants soviétiques ont été proclamés innocents et libérés, du moins ceux qui survivaient. Béria, le maître tout puissant de la police, a été arrêté, passé par les armes et, bien que son procès à huis clos n'ait respecté ni les formes ni l'esprit de la justice telle que la conçoit le libéralisme occidental, sa « liquidation » marquerait une étape importante dans la voie de l'évolution du régime vers la liberté, (car on a vite oublié qu'au moment de la libération des médecins, ce même Béria avait été présenté comme le champion de la liberté).

Les malheurs survenus soudain à Malenkov ont dissipé quelques illusions. Il a bien fallu reconnaître que la direction collective (dont la formule d'ailleurs n'était pas neuve) résultait non d'une conversion à la « démocratie », mais de l'état des forces dans les milieux dirigeants. Toutefois, on souligne déjà que les pratiques staliennes n'ont pas été remises en honneur, que, malgré le grand rôle joué par Khrouchtchev, la direction demeure officiellement collective et que Malenkov, loin d'avoir été jeté dans un cul de basse fosse conserve une place fort honorable dans le gouvernement, en même temps que son rang de naguère au praesidium du Parti.

En matière internationale, la « détente » aussi continue. Il y a bien eu des propos fort menaçants de Molotov au sujet des armes atomiques et thermo-nucléaires le lendemain même de la « démission » de Malenkov, mais au lendemain du vote du Parlement français sur les Accords de Paris, Boulganine a déclaré que l'U.R.S.S. était prête aux conversations, renvoyant

ainsi au magasin des accessoires de théâtre les foudres de carton qui avaient été brandis au-dessus de la France quelques mois plutôt, précisément au temps où Malenkov semblait encore puissant.

C'est la politique économique prêtée au tandem Khrouchtchev-Boulganine qui semble le plus marquer une rupture avec l'ère Malenkov.

Le fait décisif, aux yeux des hérauts de la détente était que les « nouveaux » dirigeants soviétiques avaient inauguré une nouvelle politique économique, abandonné les grands travaux de transformation de la nature, trop coûteux en argent et en hommes, développé la production des biens de consommation pour élever le niveau de vie des populations, donné aux paysans plus de liberté et stimulé leur effort productif en faisant appel à l'intérêt personnel, desserré l'étreinte économique de l'U.R.S.S. sur ses satellites en supprimant les sociétés mixtes en Roumanie, en Hongrie, acheté du beurre en Hollande et de la viande en France, que sais-je encore ?

Conformément aux manies du siècle, on ne manquait d'ailleurs pas d'établir un lien entre ces différents ordres de faits, la nouvelle politique économique expliquant ou provoquant la nouvelle politique tout court. Pour les uns, la nécessité d'accroître le bien-être des populations soviétiques entraînait un certain relâchement de l'effort d'armements, donc une politique extérieure plus souple. Pour d'autres, l'U.R.S.S. était sur le point de gagner la « bataille du bien-être » et de préparer l'effondrement psychologique de l'Occident en faisant une réalité du mythe du « paradis soviétique ». Les successeurs de Staline avaient renoncé à conquérir le monde par la violence ou la manœuvre ; il suffisait, dans leur pensée, de montrer par les faits la supériorité du système soviétique en matière de bien-être et de sécurité matériels. A la vérité, cette idée avait déjà cours en Occident du temps de Staline : ceux qui la propageaient tiraient alors argument des entreprises gigantesques de transformation de la nature. Du temps de Malenkov, c'est de l'abandon de ces entreprises trop coûteuses que l'on prenait prétexte : que de biens d'un usage immédiat n'allait-on pas produire en U.R.S.S. si l'on y consacrait les capitaux et les hommes prévus naguère pour détourner les fleuves, créer des mers artificielles et changer en prairies les déserts ! Ainsi divaguaient de prétendus savants et de faux spécialistes.

Les critiques portées par Khrouchtchev — avec une brutalité et une perfidie staliennes — contre la théorie droitiste et opportuniste qui visait à faire accorder la priorité à la production des biens de consommation ont fait l'effet d'une douche froide. Mais déjà les illusions renaissent. On n'en est pas encore à reconnaître que la reconversion avait été très superficielle et presque uniquement verbale du temps de Malenkov. Seulement, on croit avoir trouvé dans cette querelle au sujet de l'industrie légère et de l'industrie lourde une explication économique au conflit Khrouchtchev-Malenkov qui, ainsi replacé sur un terrain familier, perd l'aspect menaçant qu'on avait cru lui voir.

Il suffit d'un peu de bon sens pour se rendre compte que c'est là tirer trop vite de faits mal connus des conclusions beaucoup trop vastes. Mais tous ces faits auraient-ils le sens et l'importance qu'on leur prête ou'il faudrait encore expliquer en quoi cette politique, si politique il y a, en quoi ces faits offrent un caractère de nouveauté. En effet, au sens où le mot est pris ici, la nouveauté ne constitue pas une qualité en soi : c'est une qualité relative et la politique présente des dirigeants soviétiques n'est dite nouvelle que par comparaison avec celle de Staline.

Or, si Staline n'a jamais eu qu'un but et qu'un dessein, son attitude a varié souvent selon les nécessités de la *tactique* : les « tournants » de la politique stalinienne sont trop célèbres, pour qu'il soit permis de les oublier. Pour que la politique des maîtres présents de l'U.R.S.S. soit vraiment nouvelle, vraiment neuve, il faudrait qu'elle tranchât avec toutes les « politiques » de Staline. Ce n'est certainement pas le cas.

Admettons que la politique inaugurée vers 1953 innove par rapport à celle que Staline a suivie depuis 1947, et qui était une politique de brutalité et d'isolement à l'égard de l'Occident. Il reste que Staline a pratiqué plus d'une fois la politique de la « détente » et de la séduction à l'égard des nations étrangères. Ne retenons pas la détente commandée par la situation spéciale des années de guerre, ni de 1941 à 1945, quand Staline jouait la manœuvre de l'entente avec les démocraties occidentales, ni de 1939 à 1941, quand c'est avec l'Allemagne hitlérienne qu'il scellait dans le sang l'amitié germano-soviétique. Mais comment ne pas être frappé par la ressemblance de la prétendue « politique nouvelle » des dirigeants soviétiques avec celle que Staline mit en œuvre à partir de 1934 et de 1935 en France d'abord, puis partout dans le monde ?

Staline n'est pas mort en 1934, Et il n'a pas à cette date transformé son régime. C'est au contraire à peu près le moment où son despotisme s'est fait le plus lourdement sentir. Or, il opéra alors, en quelques mois, un revirement politique complet. Tous les partis communistes du monde poursuivaient depuis 1928 une politique de violence et de sectarisme qui les tenait à l'écart de toutes les autres formations. Soudain, en juin 1934 pour la France, à une date plus ou moins voisine dans les autres pays, ils reçurent l'ordre de s'entendre avec les socialistes, de créer des « fronts populaires », de les élargir aussi loin que possible pour en faire des « fronts nationaux ». Antipatriotes la veille, ils se mirent, sur l'ordre de Moscou, à déclamer comme des chauvins furieux. Ils faisaient aux églises une guerre acharnée : ils leur tendirent la main. La démocratie naguère dénoncée n'eût pas de meilleurs soutiens qu'eux. L'U.R.S.S. s'ouvrit aux voyageurs européens qu'encadraient les guides zélés de l'*Intourist*. Le gouvernement soviétique multiplia les pactes de non-agression, entra à la Société des Nations, et, poussant la comédie jusqu'au bout, Staline dota l'empire knouto-soviétique d'une constitution qui fut proclamée « la plus démocratique du monde ».

Inutile d'accumuler les faits : la ressemblance est frappante entre la politique stalinienne des années 1934-1938 et celle que les dirigeants soviétiques poursuivent depuis deux ans. La seule différence, si l'on excepte les détails, réside dans l'ampleur du revirement : il est aujourd'hui beaucoup plus restreint : les « concessions » soviétiques sont beaucoup plus faibles. On dirait que les disciples de Staline ont moins d'audace que leur maître. Peut-être seulement jugent-ils qu'il n'est pas besoin en 1954 de faire autant qu'en 1934 pour égarer l'opinion occidentale.

Quoi qu'il en soit, il est de saine méthode de supposer que cette ressemblance n'est pas fortuite et que Malenkov, Khrouchtchev et Molotov reprennent très consciemment et dans les mêmes desseins l'une des tactiques que Staline a pratiquées : ce n'est pas en vain qu'ils ont été formés à son école et par lui. Or, qui oserait dire que le Staline de 1934-1939 ne poursuivait pas les mêmes buts que le Staline de 1947-1952 ? La rupture *tactique* qui s'est accomplie dans la politique soviétique depuis 1953 ne suppose pas plus une modification des objectifs *stratégiques* lointains que la rupture de 1934, ou celle de 1939 ou celle de 1947. A moins de prétendre lire dans les

cœurs d'hommes que personne en Occident ne connaît, on est obligé, si l'on veut raisonner juste, de prêter aux dirigeants de l'U.R.S.S., qui font une politique semblable à celle que Staline, lui aussi, a pratiquée, des intentions analogues aux siennes.

Le fondement théorique de la politique actuelle du Kremlin

Au demeurant, la comparaison de la politique soviétique durant ces deux dernières années avec celle des années précédentes ne donne pas une telle impression de rupture.

La phase précédente de la politique soviétique avait commencé en gros en 1947. Si l'on voulait donner une précision assurément sujette à critique, mais qui fait ressortir la cause ou le prétexte de ce qui fut alors la « nouvelle » attitude soviétique, c'est à ce jour de juin 1947 où, parlant pour Staline, Molotov refusa l'offre d'abord acceptée de l'aide américaine à l'Europe, qu'il faudrait en fixer l'origine. Trois mois plus tard, le Kominform était fondé, les partis communistes européens repris plus fermement en main, nantis de consignes nouvelles sur le partage du monde en deux camps, lancés à la conquête du pouvoir par la violence et dans une propagande forcée contre l'impérialisme américain. En même temps, le rideau de fer était renforcé, la Tchécoslovaquie annexée à l'Empire soviétique. Une tentative analogue était faite sur Berlin. Mao Tsé-toung achevait la conquête de la Chine, et bientôt les Coréens du Nord se lançaient à la conquête de la Corée du Sud avec le consentement et l'aide de Pékin et de Moscou.

Or, durant ces quatre ou cinq années dont, avec le recul du temps, nul ne peut nier aujourd'hui qu'elles furent marquées par la volonté arrêtée de Staline de ne pas s'entendre avec l'Occident, jamais la propagande soviétique n'a cessé de parler de paix, de coexistence pacifique ; jamais le gouvernement soviétique n'a cessé de proposer une conférence des Grands, ni de préconiser les négociations.

Staline ainsi donnait le change. Il faisait servir à sa politique de guerre froide des idées qui, normalement, auraient pu être retournées contre elle. Il mettait en œuvre tout son arsenal à la fois. Seulement, l'accent était posé alors sur l'hostilité, sur la fermeté, sur le durcissement : il l'est aujourd'hui sur la « détente ». Toute la nouveauté est dans ce déplacement d'accent. S'il y a eu innovation, c'est à l'intérieur d'un cadre très étroit : les disciples se servent du même clavier que le maître, et les morceaux qu'ils jouent sont à peu près les mêmes. Ils ont enlevé du pupitre celui qu'il était en train d'exécuter quand la mort le prit, mais ils ont trouvé dans ses cartons à portée de main celui qu'ils ont mis à la place.

Est-il certain d'ailleurs qu'ils aient opéré eux-mêmes cette substitution, ou, pour parler sans métaphore, que la « nouvelle » politique soviétique date de la mort de Staline ou des semaines qui suivirent ? Certains indices laissent penser que le tournant était déjà pris ou près de l'être quand Staline disparut.

Le développement des échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest passe pour un des signes de la détente ? Mais la campagne en faveur de ce développement a commencé en 1951, et c'est en avril 1952 que fut réunie à Moscou une conférence économique internationale chargée de propager cette idée ? N'est-ce pas Staline qui en mars 1952 proposa le réarmement de l'Allemagne unifiée et neutre, préjudicant ainsi aux déclarations que Molotov fit à la Conférence de Berlin à l'adresse de l'opinion allemande ? Et c'est du vivant de Staline et donc sur son ordre que se tint à Vienne, en décembre 1952, ce congrès du

Mouvement de la Paix « largement ouvert » à tous ceux qui désiraient faire prévaloir un esprit de « *negociation pacifique* » sur les « *solutions de force* » et manifestement destiné à renverser le courant dans les milieux intellectuels où les excès de la guerre froide avaient fortieusement freiné les enrôlements et les sympathies.

L'écrit qui constitue quelque chose comme le testament politique de Staline et qui fut publié peu de semaines avant le XIX^{ème} congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. en octobre 1952 éclaire d'ailleurs sur plusieurs points la « nouvelle » politique, dont il semble dans une certaine mesure la justification doctrinale. C'est vrai déjà sur le plan intérieur, car l'ouvrage en question contient, par exemple, sur le commerce et la circulation des marchandises ou encore sur la production kolkhozienne, des considérations qui semblent justifier à l'avance les décisions prises en 1953 par le Politburo et rendues publiques par des rapports de Khrouchtchev et de Mikoïan. C'est vrai plus encore en matière de politique internationale. Car Staline précisait, ce qui est le mot d'ordre d'aujourd'hui, que le mouvement de la paix n'avait pas pour but le renversement du capitalisme, la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, mais seulement le maintien de la paix, ce qui était faire largement appel à la collaboration des non-communistes. Staline affirmait aussi que la guerre demeurerait inévitable, non entre les deux camps, mais entre les pays capitalistes, principe qui, à bien considérer les choses, constitue le fondement théorique de la politique actuelle du Kremlin.

Il faut s'arrêter sur ce texte capital. Staline s'en prenait à « *certains camarades* » pour qui « *étant donné les nouvelles conditions internationales après la deuxième guerre mondiale, les guerres entre pays capitalistes n'étaient plus inévitables* ». D'après ces camarades, « *les Etats-Unis d'Amérique auraient mis suffisamment les autres pays capitalistes sous leurs ordres pour les empêcher de se faire la guerre et de s'affaiblir mutuellement* », en sorte que le seul antagonisme subsistant et capable d'engendrer un conflit armé serait celui qui oppose les deux camps; le camp de la paix et celui de l'impérialisme.

Cette conception était fautive, assurait Staline. A son avis, « *l'inévitabilité des guerres entre pays capitalistes restait entière* ». L'exemple de la seconde guerre mondiale était là pour prouver que « *les contradictions entre les pays capitalistes* » l'emportaient encore sur « *les contradictions entre capitalisme et socialisme* », que « *la lutte des pays capitalistes pour la possession des marchés et le désir de couler leurs concurrents* » étaient toujours « *plus forts que les contradictions entre le camp du capitalisme et celui du socialisme* » et Staline annonçait « *que l'Angleterre capitaliste et, à sa suite, la France capitaliste seraient finalement obligées de s'arracher à l'étreinte des Etats-Unis et d'entrer en conflit avec eux* », que rien ne garantissait que « *l'Allemagne et le Japon ne se relèveraient pas et ne tenteraient pas de s'arracher à la servitude américaine* ».

Ce texte à la fois condamne une politique et en esquisse une autre. Mais la politique condamnée est celle-là même que Staline poursuivit à partir de 1947. Elle consistait à mettre au premier plan l'antagonisme entre les deux camps, et Jdanov sur l'ordre de Staline avait fait de cette conception la directive principale de la politique communiste dans le monde, lors de la fondation du Kominform en 1947. L'autre politique tendait à ne plus considérer le camp impérialiste comme un bloc compact. Staline montrait qu'il pouvait être dissocié selon certaines lignes de clivages : Etats-Unis d'une part, France et Grande-Bretagne de

l'autre, Allemagne et Japon enfin. Or, c'est à cette dissociation que s'emploient les successeurs de Staline, et l'on peut donc penser que le tournant dont on fait mérite à l'équipe actuelle fut annoncé et même amorcé par Staline en personne.

Cet aspect des choses nous a été caché par le « complot des médecins » et le déclenchement de nouvelles persécutions antisémites. Comme si le destin avait voulu qu'il laissât de lui une image digne de sa vie entière, le vieux tyran sanguinaire fut saisi avant sa mort d'une nouvelle crise de frénésie sanglante. Elle ne permettait guère de faire croire à l'évolution du régime vers la liberté. La politique de la détente a dû s'en trouver compromise et retardée de plusieurs mois.

Les grandes lignes de la politique soviétique

Qu'on admette ou non cette dernière hypothèse, le fait reste que la « nouvelle » politique soviétique s'inscrit dans les cadres connus du stalinisme. Staline, à des nuances près sans doute, se survit en elle. Et cela constituait une raison suffisante pour ne pas essayer d'établir un lien entre cette « nouvelle » politique à l'extérieur et la « nouvelle » politique intérieure, du temps où celle-ci semblait avoir une réalité. Les « nouveaux » dirigeants, si nouveaux on peut dire, (ils étaient tous là du temps de Staline) voulaient peut-être rassurer la caste privilégiée sur laquelle « le complot des blouses blanches » avait fait planer la menace d'une nouvelle purge. C'est à elle aussi qu'ils avaient pensé surtout en annonçant un accroissement de la production des biens de consommation, à en juger par la nature et les prix des produits qu'ils prétendaient mettre en plus grand nombre à la disposition de la clientèle. Mais ces concessions, si concessions il y a, ne signifiaient pas du tout que le Politburo subit la pression d'une opposition, ni qu'il dût tenir compte de l'esprit public dans l'élaboration et la conduite de sa politique à l'intérieur et, à plus forte raison, à l'extérieur.

La preuve en est qu'à l'intérieur rien d'essentiel n'a été changé à l'orientation de l'économie: la « reconversion » de l'industrie n'a été qu'apparente. Rien ne fut enlevé à l'industrie lourde, comme le montre l'examen des budgets de 1953 et de 1954. Les concessions faites aux paysans n'ont été que de surface : elles se sont accompagnées d'une étatisation plus poussée encore des M.T.S. et elles n'ont pas mis fin à l'inhumaine pratique des transferts massifs de populations. Car il a fallu transplanter en plein hiver des centaines de milliers d'hommes pour aller défricher des millions d'hectares de terres vierges à l'est de l'Oural, et des centaines de milliers d'autres, au seuil de l'hiver suivant, ont été arrachés à leurs bureaux où ils étaient en surnombre et envoyés dans les forêts du Nord pour y couper des arbres. La même inhumanité que du temps de Staline n'a pas cessé de présider au gouvernement des peuples soviétiques. Comment ces malheureuses populations qui ne peuvent s'opposer à ces coups du pouvoir pourraient-elles bien déterminer en quoi que ce soit la politique extérieure de l'Union soviétique ? La « nouvelle » politique soviétique ne répond donc pas à une pression intérieure quelconque, mais à une analyse nouvelle de la situation mondiale.

Les grandes lignes de cette politique sont faciles à tracer. D'abord dissocier le bloc occidental, ou l'empêcher de se renforcer. La vigueur avec laquelle les communistes de Moscou et de Paris s'emploient à empêcher l'organisation de la défense européenne n'a pas d'autre sens. On ne

crain pas outre-mesure à Moscou le réarmement de l'Allemagne ; on ne craint pas non plus l'armée européenne, du moins en elle-même, car ni Molotov ni ses coéquipiers ne croient sérieusement qu'elle puisse être un jour l'instrument d'une agression contre l'U.R.S.S. ni même d'une libération des territoires européens annexés en fait à l'empire soviétique. Mais ils redoutent l'unité européenne qui ferait disparaître les antagonismes intra-européens dont la persistance peut seule leur permettre de conquérir l'Europe, presque sans coup férir.

A Berlin, en janvier et février 1954, les représentants soviétiques se sont heurtés à un bloc solide des Trois Grands Occidentaux, auxquels se joignait l'Allemagne. A Genève, ils ont su faire jouer les divergences et isoler la France. Ils n'ont pas cessé depuis d'aviver l'hostilité de certaines parties de l'opinion française contre l'Allemagne, faisant ainsi coup double, puisqu'ils écartent la France de l'Allemagne, mais aussi des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, dont les gouvernements sont résolus à faire participer l'Allemagne à la défense de l'Europe. En même temps, pour utiliser l'indéniable prestige de l'idée européenne, ils se sont mis à leur tour à parler de l'Europe, d'une « grande » Europe qu'ils opposent à la « petite Europe », mais qui serait bien plus redoutablement amputée qu'elle, puisque les Etats-Unis seraient priés de s'en désintéresser et que la Grande-Bretagne en serait exclue, « l'Europe des trente-deux nations » chère à M. Molotov étant strictement continentale.

Il ne suffit pas aux communistes d'empêcher les pays libres de se fortifier par l'union. Il faut encore affaiblir chacun d'eux de l'intérieur. En France, en Italie, et, dans une proportion moindre, en Grande-Bretagne, il n'est pas de désordre où l'on ne trouve la main des agents soviétiques. Il en est ainsi dans les territoires d'Outre-Mer de l'Union française ou du Commonwealth. Et ce qui rend le problème colonial à peu près insoluble, c'est que, dans tous les mouvements xénophobes ou nationalistes qui se dressent contre la présence européenne, aussi bien à Madagascar qu'au Kénia, dans la Gold Coast qu'en Afrique du Nord, les agents de l'U.R.S.S. sont là, guettant l'occasion d'affaiblir le pouvoir métropolitain en ouvrant à son flanc une plaie qui ne se refermera plus.

Même besogne dans les territoires métropolitains. Il n'est pas très facile depuis deux ans en France de susciter de grands conflits sociaux, et c'est en Grande-Bretagne que les communistes semblent pour le moment mieux en mesure de provoquer ou d'exploiter des grèves. Mais en France, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, partout dans l'Europe occidentale, les communistes autochtones comme ceux de Moscou s'emploient à jeter le trouble dans les esprits, en se faisant les champions de la paix, du désarmement, de la négociation. Ces mots dans leur bouche ont beau sonner faux : l'intelligence occidentale n'en est pas moins fascinée, envoûtée, comme liée d'invisibles bandelettes, incapable de se reprendre et condamnée à tourner en rond dans le cercle étroit que lui a tracé la propagande soviétique. Il n'y a pas pour les libertés du monde de pire danger que cette paralysie d'une large part de l'*intelligentsia* européenne, de l'*intelligentsia* française en particulier.

Depuis le début de 1954, ce travail à l'intérieur des nations occidentales s'effectue en direction de la gauche socialiste. Les socialistes étaient apparus un moment comme de fidèles partisans de l'unité européenne, et le gouvernement soviétique dressait contre eux l'hostilité sans faiblesse des partis communistes. C'est la démocratie chrétienne, celle du Chancelier Adenauer, de M. de Gasperi, de M. Scelba et de M. Schuman qui

aujourd'hui porte à leurs yeux tous les péchés de l'Europe. Aussi lui ont-ils fait déclarer une guerre sans merci.

Le socialisme au contraire leur paraît plus facilement dissociable. Deux partis socialistes forment un bloc à peu près infrangible, celui de Hollande et celui de l'Autriche. Le parti ouvrier belge ne présente que des fissures sans gravité. Mais, au sein du Labour Party, M. Bevan leur semble prêt à faire un bout de chemin en leur compagnie. La section française de l'Internationale Ouvrière est divisée et si M. Mollet tient ferme, d'autres peuvent, de loin, paraître prêts à jouer les Nenni. Quant à la social-démocratie allemande, qui sait jusqu'où son opposition systématique au Chancelier Adenauer ne risque pas de l'entraîner dans la voie des concessions à l'U.R.S.S. ? Le socialisme européen qui, pendant des années, et jusqu'à la mise en œuvre de la « nouvelle » politique, avait formé contre le communisme le rempart le plus solide faiblit aujourd'hui dangereusement, et, selon la tactique enseignée par Lénine d'abord, Staline ensuite, c'est sur ce chaînon le plus faible de la chaîne que les dirigeants soviétiques tapent à coups redoublés. S'il venait à céder, si l'on assistait dans les principaux pays d'Europe à une résurrection du Front populaire, l'heure sonnerait bientôt de l'épreuve de force, et quel qu'en soit le vainqueur, l'Europe en sortirait à peu près anéantie.

**

Comme au temps de Staline, la politique extérieure de l'Union soviétique se ramène pour une large part à des problèmes de la politique intérieure des autres nations. Assurément, les armements comptent, la diplomatie également. Mais l'impérialisme soviétique tire son originalité et sa force avant tout de l'habileté avec laquelle les dirigeants soviétiques savent utiliser dans les autres pays les conflits, la diversité des aspirations, toutes les faiblesses des régimes d'opinion. A l'intérieur des frontières de l'U.R.S.S., les Occidentaux ne peuvent rien faire. Les Soviétiques peuvent tout à l'intérieur des nôtres. Ils peuvent mener à peu près à leur guise l'opinion occidentale, car elle n'a pas pris conscience encore de la nature exacte du danger soviétique, et elle croit encore obéir à son propre mouvement alors qu'il est déjà guidé à son insu par la propagande de l'U.R.S.S.

Selon une formule connue, le monde occidental, la France surtout, est en retard d'une guerre. Même ceux qui agissent et pensent en fonction de la bombe thermo-nucléaire sont eux aussi en retard. Car la grande nouveauté de la guerre en cours, c'est la conquête par l'intérieur, et l'on peut parfaitement imaginer l'U.R.S.S. s'emparant de pays dix fois mieux armés qu'elle, mais qui n'auraient même pas la possibilité de se servir de leurs armes : ils seraient obligés de les tourner contre eux-mêmes.

Seulement, ce qui fait la force de l'impérialisme soviétique pourrait faire sa faiblesse et contribuer à sa ruine. Les troupes dont l'ennemi dispose à l'abri de ses frontières nous sont inaccessibles, celles qu'il entretient sur notre sol sont à portée de nos coups. Or, c'est d'elles qu'il tire le plus clair de ses succès. La « nouvelle » politique soviétique utilise les « cinquièmes colonnes » et les compagnons de route tout autant que l'« ancienne ». Elle le fait même avec une habileté plus grande. La lutte contre le communisme intérieur, par tous les moyens et sous tous les déguisements dont il use, reste aujourd'hui comme au temps de Staline la seule méthode efficace de renousser les entreprises impérialistes de l'U.R.S.S.

Claude HARMEL.

Deux organisations satellites internationales

La Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques

et

L'Association Internationale des Juristes Démocrates

EN dehors des organisations de masses à recrutement très large — telles que la F.S.M., l'U.M.J.D., l'U.I.E., la Fédération Mondiale des Femmes, — le communisme mondial dispose d'organisations plus spécialisées où il rassemble militants et compagnons de route appartenant à des

milieux où il paraît particulièrement important de poursuivre un effort de propagande et d'organisation.

Telles sont la Fédération Mondiale des Travailleurs scientifiques et l'Association Internationale des Juristes démocrates.

La Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques

C'EST la plus importante de ces deux organisations professionnelles, principalement parce que ses membres comprennent un certain nombre d'hommes de science éminents dans le domaine atomique dont le prestige est renforcé par l'importance vitale de leur travail.

Fondée à Londres en juillet 1946, sur l'initiative de l'Association Anglaise des Travailleurs Scientifiques, elle prétendait compter en septembre 1953 136.000 membres affiliés, appartenant à 15 pays. Les plus nombreuses affiliations viennent d'Angleterre, des Etats-Unis, de France, de Chine et du Danemark. La qualité de membre est accessible aux organisations d'hommes de science, ou, individuellement aux hommes de science de pays où aucun organisme national n'existe.

Le quartier général de la fédération est à Londres, 15 Half Moon Street W.I. L'organisme directeur statutaire est l'Assemblée qui s'est réunie trois fois depuis 1946. Entre les Assemblées, il y a les réunions d'un Conseil Exécutif de 22 membres. La plus grande part du travail, cependant, est faite par le Bureau se composant de 11 membres titulaires : un Président, un Secrétaire général, un Trésorier, 5 vice-Présidents et 3 Secrétaires. Parmi ces personnes, quatre viennent de pays du « bloc » soviétique (dont deux de la Chine communiste), quatre autres sont des sympathisants communistes, et le président est un communiste.

Voici d'ailleurs la composition de ce bureau :

Président :

Professeur FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE (France) : Président du Conseil Mondial de la Paix ; communiste.

Secrétaire général :

J. G. GROWTH (Angleterre) : Journaliste ; Président du Comité pour le Congrès Sheffield de la Paix, 1950.

Vice-Présidents :

Professeur J. D. BERNAL F. R. S. (Angleterre) : Vice-Président du Conseil mondial de la Paix.

LI TSE-KWANG (Chine).

Académicien OPARIN (U.R.S.S.) : Membre du Conseil Mondial de la Paix.

Professeur LINUS CARL PAULING (Etats-Unis) : Conférencier à l'Institut de Technologie de Californie.

Professeur CECIL F. POWELL (Angleterre) : Conférencier à l'Université de Bristol ; membre de l'Exécutif du Conseil Anglais de la Paix.

Secrétaires :

E. G. EDWARDS (Angleterre) : Professeur au Collège Technique de Salford.

Professeur MALEK (Prague).

U CHANG-WANG (Chine).

Trésorier :

Dr. W. A. WOOSTER (Angleterre) : Conférencier à Peterhouse, Cambridge.

Tels qu'ils sont établis dans l'article 2 de sa Constitution, les buts avérés de la Fédération sont excellents. Ils comprennent :

« La plus complète utilisation de la science pour favoriser la paix et le bien-être du genre humain ;

« Une coopération internationale dans la science et la technologie... par une étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;

« Liberté et coordination du travail scientifique à la fois nationalement et internationalement » ; et « une intégration plus étroite entre les sciences naturelle et sociale. »

En poursuivant ces buts, la Fédération a maintenu d'étroites relations non seulement avec l'UNESCO, mais aussi avec deux des principales organisations de « front » communistes — le Conseil mondial de la Paix et la F.S.M. A sa première Assemblée, par exemple, elle se réjouit de la formation du Conseil mondial de la Paix (intitulé alors le « Comité Permanent international pour la Paix »). En 1949, la Fédération des Travailleurs scientifiques et la F. S. M. publièrent une déclaration « pour une activité conjointe dans les domaines où ils ont une base commune. »

La Fédération des Travailleurs scientifiques a constamment suivi la ligne de la propagande soviéto-communiste.

Elle a, à de nombreuses reprises, protesté contre « l'oppression des hommes de science aux Etats-Unis » ; elle n'a jamais mentionné leur persécution et leur liquidation en U.R.S.S.

Elle a critiqué le refus de visas à certains de ses membres se rendant à des meetings en Europe occidentale, mais elle ne s'est jamais plainte que seulement quelques hommes de science triés sur le volet soient admis derrière le rideau de fer.

Elle a aidé à diffuser les allégations communistes de guerre microbienne. En 1952 elle aida le Conseil mondial de la Paix à former une « Commission Internationale Scientifique » qui visita la Chine et la Corée du Nord pour enquêter.

La commission était neutre en apparence. Elle se composait d'un homme de science choisi dans chacun de ces six pays : Brésil, Angleterre, France, Italie, Suède et U.R.S.S. Elle fut créée sur l'insistance du Vice-Président chinois du Conseil mondial de la Paix (Kuo Mo-jo) et organisée par un physicien chinois, mais elle n'en déclara pas moins être « impartiale et indépendante ». Son rapport établissait qu'elle avait été envoyée parce que l'Organisation Mondiale de la Santé et le Comité International de la Croix-Rouge (dont les offres d'enquêtes avaient été rejetées) n'étaient pas considérés comme « suffisamment libres de toute influence politique pour pouvoir faire une enquête impartiale dans ce domaine ». Elle conclut que « les armes bactériologiques » avaient été employées contre

les « populations de Corée et de Chine ». Un réel organisme scientifique aurait réalisé la nature non scientifique des « preuves » ou au moins aurait pu demander une enquête vraiment impartiale et objective.

Il est vrai que la Fédération des travailleurs scientifiques n'a jamais contesté le dogme communiste selon lequel l'objectivité scientifique est une « déviation bourgeoise ». En février 1952, par exemple, la filiale tchécoslovaque de la Fédération organisa une conférence à Brno. L'un des orateurs, le Général Hruska, déclara :

« Il est essentiel que le Marxisme-Léninisme pénètre dans chaque branche de la science... Une attaque particulièrement énergique doit être faite contre le cosmopolitisme. Une attaque doit aussi être lancée contre l'hypothèse fallacieuse réactionnaire de la nature « non politique » de la science et de sa position « au-dessus des partis ». La lutte contre le cosmopolitisme doit être intensifiée et une fin mise à l'objectivisme scientifique. (Rapporté par Radio-Prague, le 26 février 1952).

A la même conférence, Kopecky, Ministre tchécoslovaque de l'Information, disait :

« Tous les vrais intellectuels, tous les vrais artistes et hommes de science... sont activement de notre côté, spécialement dans la lutte pour la paix contre les bellicistes impérialistes. (Rapporté par Radio-Prague, le 27 février 1952).

L'Association Internationale des Juristes Démocrates

L'Association Internationale des Juristes démocrates fut fondée à Paris en octobre 1946, à un Congrès International de Juristes organisé par le Mouvement Français des Juristes démocrates, organisation sous influence communiste. Parmi les 250 délégués de 24 pays se trouvaient de nombreux hommes de loi réputés, qui n'étaient liés en aucune façon avec les communistes ou les groupes pro-soviétiques.

Contrairement aux autres organisations de « front », l'Association ne publie pas le nombre de ses membres. On ne peut avoir aucun chiffre global ; mais il semble que 26 pays y sont représentés par des membres de différentes associations nationales d'hommes de loi « progressistes ».

En 1949, plusieurs juristes non communistes, démissionnèrent, dont le premier président (le professeur René Cassin, France), qui s'opposaient à l'envoi d'une délégation officielle de l'Association au congrès de Paris du Conseil Mondial de la Paix. Quelques-uns des membres non communistes restèrent, cependant, espérant influencer la politique de la majorité pro-soviétique.

La Yougoslavie fut expulsée de l'Association à son quatrième congrès, tenu à Rome du 28 au 31 octobre 1949, après la rupture de Tito avec le Kominform.

Le quartier général de l'association était à Paris jusqu'au 29 juillet 1950, date à laquelle le Gouvernement français l'expulsa. A présent le secrétariat opère en Belgique, 70 avenue Le-grand et une partie du travail d'organisation est faite en Pologne.

L'organisme directeur de l'association est son Congrès qui s'est réuni 4 fois depuis 1946. Le congrès élit les membres du Bureau, chaque affilié ayant une voix.

Il y a aussi un Conseil, qui s'est réuni seulement deux fois jusqu'ici. Il se compose d'un

membre de chacune des 26 organisations nationales, en même temps que de membres cooptés.

La principale autorité exécutive est dévolue au Bureau se composant de 13 membres officiels — Président, Secrétaire général, Trésorier, 6 vice-Présidents et 4 Secrétaires. Sept des officiels sont des communistes ou des représentants des pays du « bloc » soviétique. La position-clé de secrétaire général est occupée par un communiste français.

Voici la composition du bureau :

Président :

D. N. PRITT. OC. (Angleterre) : Président du Comité Anglais de la Paix ; membre du Bureau du Conseil mondial de la Paix ; Président de la Société pour les Relations Culturelles avec la Russie ; Président de l'Association Amicale Anglo-Roumaine.

Secrétaire général :

JOE NORDMANN (France) : communiste ; membre du comité de patronage de la Revue progressiste de droit français.

Vice-Présidents :

YE L. ZEDYN (U.R.S.S.) : Vice-Président de la Cour Suprême.

LÉON LYON-CAEN (France) : membre de la Cour d'Appel.

U. TERRACINI (Italie) : membre du Comité central du Parti communiste ; avocat à la Cour d'Appel ; vice-président de la Fédération des Combattants de la Résistance ; membre du Conseil mondial de la paix.

JERZY JODLowski (Pologne) : Professeur à l'Université de Varsovie. Député.

SHEN CHUN-JU (Chine) : Président de la Cour suprême.

Un représentant des « territoires coloniaux et dépendants ».

Secrétaires :

ISTVAN KOVACS (Hongrie) : Membre de l'Ordre des Avocats de Budapest.

ACHILLE LORDI (Italie) : Avocat à la Cour d'Appel ; membre du Conseil mondial de la paix.

HILDE NEUMANN (Allemagne de l'Est) : Directeur adjoint de l'Administration de la Justice, Berlin.

Un secrétaire d'un « territoire colonial ».

Trésorier :

LUCIENNE BOUFFIOUX (Belgique) : Avocate à la Cour d'Appel.

De même que les autres organisations de « front », l'association des juristes démocrates dissimule son vrai caractère. En voici un récent exemple : la Conférence internationale pour la Défense des Libertés Démocratiques, tenue à Vienne du 4 au 7 janvier 1954, fut organisée par l'association sous le camouflage d'un « Comité International d'Initiative ». Celui-ci fut dirigé par trois hommes de loi, choisis comme non-membres de l'Association. L'un d'eux, cependant, est le Président de la Société Haldane, qui est affiliée à ladite association, et l'autre Gérard Lyon-Caen, fils d'un des vice-présidents, est un communiste notoire.

Le « Comité International d'Initiative » était dirigé par les trois hommes suivants, non-membres de l'association :

JOHN ELTON (Angleterre) : Président de la Société Haldane (affiliée à l'association et proscrite du « Labour Party » anglais) ; Secrétaire de la section anglaise de la Conférence pour une Solution Pacifique du problème allemand.

GIUSEPPE NITTI (Italie) : Ancien sénateur Indépendant, participant au Congrès de Vienne du Conseil Mondial de la paix, décembre 1952.

GÉRARD LYON-CAEN (France) : fils du professeur Léon Lyon-Caen (qui est vice-président de l'association, lui-même professeur à la Faculté de Dijon, rédacteur de la *Revue progressiste du Droit français*, et membre du P.C.

Quant au Praesidium de la Conférence il comprenait :

Le professeur A. BAUMGARTEN, Président de l'Université de Droit et de Science Politique allemande.

YE L. ZEYDIN, vice-Président de la Cour Suprême de Russie, vice-Président de l'association des juristes démocrates.

WACLAW BARCIKOWSKI, Président de la Cour Suprême polonaise.

Le professeur JAN BARTUSKA, Doyen de la Faculté de Droit et vice-recteur, Université Charles, Prague.

Le professeur HEINRICH BRANDWEINER, professeur de Droit International ; Université de Graz, Autriche, membre du Conseil mondial de la paix.

Les buts généraux apparents de l'association sont :

— De développer une compréhension mutuelle parmi les hommes de loi du monde.

— De parvenir au châtement des criminels de guerre et à la destruction du fascisme.

— De soutenir les buts des Nations-Unies, spécialement par une action commune pour la défense des libertés démocratiques.

— De coopérer avec d'autres groupes pour assurer le respect des textes de loi dans les relations internationales et pour « l'établissement d'une paix durable ».

De tels buts, en eux-mêmes, pourraient entraîner l'adhésion. La difficulté surgit sur l'interprétation que donne l'Association :

a) des éléments essentiels d'une « paix durable » et,

b) des obligations et de la fidélité liées au problème du maintien du droit international.

Les résolutions adoptées aux Congrès de l'Association ont été constamment favorables au point de vue soviéto-communiste sur une large variété de questions internationales. Dès le troisième congrès, en 1948, l'association fut acceptée comme une organisation du « camp démocratique » soviétique. Ceci fut clairement montré dans un article des *Izvestia* du 19 septembre 1948.

Relatant le quatrième congrès tenu à Rome du 28 au 31 octobre 1949, le journal communiste anglais *Daily Worker* déclarait le 7 novembre 1949 :

« Le quatrième Congrès de l'Association des Juristes démocrates a fait sien un appel à tous les juristes démocrates du monde pour unir et renforcer leurs efforts pour la défense de la paix et la sécurité des nations. L'appel déclare que la loi doit être faite pour servir la grande cause du progrès et de la liberté, et doit servir d'arme dans la lutte pour la paix et la démocratie. »

« Les hommes de loi doivent tout faire pour assurer à la fois le triomphe des principes démocratiques dans leurs propres pays et le respect de la légalité dans les relations internationales. L'appel note que les forces intéressées à déclencher une autre guerre préparent à nouveau une guerre et font une propagande de guerre, et il conclut en exhortant les juristes à lutter pour la défense des droits humains, pour une législation sincèrement démocratique et pour le mouvement syndical. »

En tant qu'organisme comprenant des spécialistes de droit international, l'association s'est vu attribuer un rôle important dans la campagne du Conseil mondial de la paix.

La ligne fut clairement indiquée à la réunion de Budapest du Conseil de l'association (14-17 avril 1950). La principale résolution déclarait que, comme une guerre agressive était le plus grave des crimes prémédités dans le droit international, tout le monde avait le droit de refuser d'y être mêlé. L'accent fut mis sur la « priorité du devoir international de l'individu sur le devoir d'obéissance envers l'Etat dont l'individu est sujet. »

Ceci doit être interprété à la lumière des « Lois sur la Paix » établies par les Etats satellites, sur la base des décisions intervenues au congrès de Varsovie du Conseil mondial de la paix en novembre 1950. Le Conseil de l'Association tenait session à Varsovie pendant ce congrès. Il passa une résolution disant que ces décisions étaient « entièrement conformes aux principes du droit international ».

L'Association s'est jointe aux autres organisations de « front » pour accuser les forces américaines de nombreuses violations du droit international durant la guerre de Corée.

La Commission d'enquête de l'Association for-

mée en 1952, prétendait être entièrement impartiale. Elle se composait de 8 hommes de loi de différents pays, comprenant la Pologne et la Chine communiste. Les hommes de loi furent choisis par l'Association elle-même.

C'étaient HEINRICH BRANDWEINER, Président.

LUIGI CAVALIERI, avocat à la Cour Suprême de Rome, vice-Président.

JACQUES GASTER, avoué, Londres.

MARC JACQUIER, avocat à la Cour d'Appel, Paris.

KO PO-NIEN, Directeur du Département de Recherche de l'Institut populaire des Affaires étrangères, Pékin.

MARIE-LOUISE MOERENS, avocate, Bruxelles.

LETELBA RODIGUES DE BRITTO, avocate, Rio de Janeiro.

ZOFIA WASILKOWSKA, juge à la Cour Suprême, Varsovie.

Ces huit personnages arrivèrent en Corée le 3 mars 1952. Ils se trouvèrent devoir « faire face à l'obligation inattendue d'enquêter sur une allégation des plus sérieuses, à savoir que les forces américaines en Corée utilisaient les armes bactériologiques contre l'armée et la population civile ».

Leurs investigations les convainquirent que les faits « vérifiés avec toute la rigueur de la discipline judiciaire » constituaient « un acte d'agression commis par les Etats-Unis, un acte de génocide et un crime particulièrement odieux contre l'humanité » (Rapports sur les enquêtes en Corée et en Chine, mars-avril 1952, publiés par l'Association des Juristes démocrates, Bruxelles, 1952).

Ce document donna naturellement lieu à des controverses considérables. Les membres de la Commission se donnèrent beaucoup de peine pour nier qu'ils faisaient de la propagande communiste. Cependant, le 2 mars 1952, avant que leur enquête ait commencé, l'agence soviétique Tass rapportait :

« La Commission fut envoyée en Corée conformément à la décision de l'Association, d'enquêter, et d'ETABLIR les crimes commis par les agresseurs en Corée en violation de tous les accords internationaux. »

Le 16 mars 1952, la Commission envoya un télégramme au Président de l'Association établissant qu'elle avait réuni la preuve « indiscutable » de la guerre bactériologique. Mais, sans attendre une telle preuve, les autres organisations de « front » avaient déjà protesté auprès des Nations-Unies — la F.S.M., le Conseil mondial de la Paix, et la Fédération Mondiale des Travailleurs scientifiques le 8 mars, la Fédération mondiale des femmes et l'Union internationale des Etudiants le 10 mars.

La Conférence Internationale pour la Défense des Libertés démocratiques, tenue à Vienne en janvier 1954, fournit de nombreux exemples du genre de propagande de l'Association. L'ordre du jour était, selon toute apparence, entièrement académique. Il concernait les « problèmes découlant de la discrimination en matière d'égalité devant la loi » et des « atteintes à la liberté des individus et aux garanties législatives de cette liberté. »

Néanmoins, les orateurs s'arrangèrent pour attaquer « les méthodes capitalistes pour supprimer les syndicats », la « dégradation et la restriction des libertés civiles dans les pays capitalistes », les « assauts contre les droits démocratiques et la liberté en Allemagne occidentale », et « les violations de la souveraineté nationale » par les forces des Etats-Unis en Angleterre, en France, en Italie « et dans d'autres pays souverains ».

Toutes les allusions à la méthode judiciaire et aux droits civils en U.R.S.S. et dans les Etats satellites étaient flatteuses jusqu'au panégyrique — bien que l'un des six rapports adoptés par la Conférence condamna « les violences de la police, à la fois morales et physiques... ayant pour but d'obtenir des aveux ». La délégation soviétique était conduite par Zeydin, l'un des accusateurs publics de Béria.

Il est clair que la fonction spéciale de l'Association est de dénoncer la plus minime violation des droits humains dans les pays non-communistes, tout en niant qu'aucune violation semblable ait jamais eu lieu derrière le rideau de fer.

La Conférence de Vienne décida que le « Comité International d'Initiative » continuerait à exister sous le nom de « Comité de la Conférence des juristes internationaux pour la Défense des Droits Démocratiques ». Le but de cette manœuvre est évidemment de déguiser les activités de l'Association trop connue.

A propos du suicide de Kao Kang

LE 5 et le 6 avril, l'épuration spectaculaire opérée dans le P.C. chinois et le suicide de Kao Kang ont occupé la vedette dans la presse mondiale. A vrai dire la mort physique de ce chef chinois est le seul fait nouveau; politiquement, Kao Kang était mort ou du moins neutralisé depuis plus d'un an. On pouvait lire dans le B.E.I.P.I. (numéro 115, 16-30 septembre 1954) : « Soudain, au début de cette année 1954, on apprit que Kao Kang avait adopté une « position anti-parti ». Aucune explication supplémentaire ne fut donnée, mais le nom de Kao Kang disparut des journaux chinois, on ne le vit plus paraître dans les manifestations officielles... Si Kao Kang n'est pas mort physiquement, sa mort politique semble certaine. »

Au sujet de la mort de Kao Kang, quelques ob-

servations doivent être ajoutées à ce que nous écrivions en septembre 1954 :

1 — Il n'y a aucune corrélation entre cette liquidation et le récent limogeage de Malenkov, pour la simple raison que l'élimination de Kao Kang est d'une année antérieure à la « démission » de Malenkov.

2 — Dans la hiérarchie communiste chinoise, Kao Kang occupait après Mao Tsé Toung le quatrième ou le cinquième rang. Jamais il ne fut considéré comme son « dauphin », comme l'ont prétendu plusieurs journaux.

3 — On a assuré que Kao Kang devait sa liquidation à son attitude pro-moscovite. Rien ne le prouve : Chacun ignore ce qui se passe aux

Politburos russe ou chinois. Cette explication n'est qu'une hypothèse, fondée seulement sur une opinion que l'on rencontre souvent dans les pays occidentaux et selon laquelle Moscou et Pékin seraient en conflit ; on part trop souvent de cette idée pour justifier des interprétations des événements. Ce qui rend cette « explication » encore moins sérieuse et moins plausible c'est qu'en 1949, lorsque Kao Kang fut placé à la tête de la Mandchourie, on l'expliqua par des arguments absolument contraires, comme nous l'avons signalé déjà dans le *B.E.I.P.I.* :

« Lorsque Kao Kang fut nommé chef militaire et politique de la Mandchourie, il se trouva immédiatement des théoriciens du « caractère indépendant du communisme chinois » pour expliquer « que cet homme fort avait été placé à ce poste par Mao pour garder fermement cette région sous le contrôle chinois ». (Robert North). Ainsi croyait-on confirmer la thèse de l'antagonisme soviéto-chinois. Mais, si cette affirmation était exacte, on devrait interpréter l'actuelle élimination de Kao Kang comme la preuve de la disparition du contrôle chinois de la Mandchourie et la preuve que les Soviétiques y sont maîtres ; mais c'est ce que l'on se garde bien de faire. »

4 — Le suicide de Kao Kang s'ajoute à la liste déjà très longue des chefs communistes suicidés : Ioffé, membre du Comité central bolchevik et

ambassadeur, Skrypnik, membre du Comité central bolchevik et vice-président du Conseil des commissaires du peuple en Ukraine, Loutovinov, chef de l'opposition ouvrière dans le Parti bolchevik, les poètes Maiakovski et Essenine, et bien d'autres. On a constaté des suicides analogues dans plusieurs partis communistes, le plus petit même, celui d'Albanie où Nako Spiro, membre du Politburo et chef du Plan économique, donc collègue de Kao Kang, se donna la mort en 1947. Le communiqué du Comité central présenta l'événement en ces termes : « *Conscient de sa trahison, il s'est suicidé pour éviter de rendre ses comptes devant le Parti.* » Le Comité central chinois a commenté de la même manière la mort de Kao Kang.

Ce phénomène du « suicide communiste » pourrait-être, pour un sociologue, l'objet d'une étude intéressante : Les suicides se produisent pendant la période où la révolution victorieuse a cessé d'être exaltante et héroïque pour devenir une vulgaire entreprise concentrationnaire.

5 — Pour prouver le caractère spécifique et indépendant du communisme chinois, on a souvent prétendu qu'en Chine on ne liquidait pas les chefs communistes comme en U.R.S.S. et dans les pays satellites. Le suicide de Kao Kang dément cette assertion ; ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que Mao Tsé Toung procède à un règlement de compte.

Georges Alexandrov n'est plus ministre

LE 22 mars, le ministre de la Culture, Georges Alexandrov a connu pour la deuxième fois la disgrâce : il a été éliminé du gouvernement soviétique.

Sans qu'il eût été nommé membre du Comité central du parti bolchevik à l'issue du XVIII^{ème} congrès, en 1939, Alexandrov y entra plus tard par cooptation. De 1940 à 1947, Alexandrov fut l'adjoint de Jdanov et dirigea, en cette qualité, la section de propagande et d'agitation (*Agitprop*) du Comité central. En 1947, lors de sa fameuse « purge culturelle », Jdanov s'en prit à Alexandrov en l'accusant d'être prisonnier de la philosophie bourgeoise. Mais il mourut le 31 août 1948.

Alexandrov put donc poursuivre sa tâche à l'*Agitprop*, tout en étant rédacteur de *Bolchevik*, la revue théorique du Comité central. En juillet 1949, le numéro de cette revue qui était sur le point de paraître fut subitement retardé. Le 13

juillet, le Comité central publia une lettre-circulaire adressée aux organisations du P.C. qui disait notamment : « *Les rédacteurs de la revue Bolchevik ont commis une erreur grave en utilisant les pages de la revue pour une glorification servile du livre de N. Vosnessenski.* » (Vosnessenski venait d'être éliminé du gouvernement et du Politburo).

Pourtant Alexandrov ne devait pas pour autant perdre complètement sa position dans la direction du P.C. En octobre 1952, lors du XIX^{ème} congrès du P.C., il fut nommé membre suppléant du Comité central dont il était jusque-là membre. Il s'agissait donc d'une demi-disgrâce. Alexandrov demeurait directeur de l'Institut de Philosophie de l'Académie Soviétique des Sciences. En décembre 1952, deux mois plus tard par conséquent et un mois avant que l'on découvrit le fameux « complot des médecins », le Comité central rendit public son communiqué en date du

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{ème}).

13 juillet 1949 condamnant les rédacteurs de *Bolchevik*. Pour Alexandrov, c'était de mauvais augure.

On cessa de parler de lui après la mort de Staline. Mais, quelques mois plus tard, lorsque P. Ponomarenko — ministre de la Culture — fut nommé premier secrétaire du Comité central du

P.C. de Kazakstan, Alexandrov prit sa place au gouvernement. Son nom figurait en avril 1954 dans la liste des ministres que publia la *Pravda*.

Alexandrov resta en place peu de temps dans le nouveau gouvernement présidé par Boulganine, il fut bientôt soumis à la critique et il a démissionné, comme on l'a appris le 22 mars.

Le gouvernement soviétique en 1953 et en 1955

AU lendemain de la mort de Staline, le gouvernement soviétique se composait de 29 membres (*B.E.I.P.I.*, n° 90, 1-15-6-53). Une année plus tard, après la réunion du Soviet suprême d'avril 1954, selon la *Pravda* du 28 avril il comptait déjà 55 membres. Lors de la dernière réunion du Soviet suprême, en février dernier, et dans les jours qui suivirent, de nombreuses modifications ont été apportées dans l'équipe gouvernementale. Cette fois la *Pravda* n'a pas publié la liste complète des membres du gouvernement.

En outre, le silence a été gardé sur les titulaires de certains portefeuilles. Par exemple, lors de la nomination de quatre nouveaux vice-présidents du Conseil et de la promotion de trois autres aux postes de premiers vice-présidents rien n'a été dit sur deux autres vice-présidents : I. F. Tevossian et A. N. Kosyguine. De même, après le transfèrement de Benediktov du ministère de l'Agriculture à celui des sovkhozes, le nom de son successeur à l'Agriculture n'a pas été communiqué.

Toutefois ces nombreuses permutations et proliférations ministérielles entraînent quelques conclusions.

1) Au lendemain de la mort de Staline, le nombre des membres du gouvernement soviétique est passé de 70 à 29. Depuis lors, les remaniements et les créations de nouveaux ministères ont marqué le retour à l'époque stalinienne : le gouvernement compte 64 membres, et rien ne permet de croire que ce nombre soit définitif. Il est caractéristique que le retour aux anciens ministères n'a pas souvent signifié le retour de leurs anciens titulaires : beaucoup d'anciens ministres de l'époque stalinienne n'ont pas reparu.

2) Les mêmes personnages, conformément à l'habitude bolchévique se trouvent au Praesidium du Comité central et au Praesidium du gouvernement soviétique. Khrouchtchev et Vorochilov exceptés, tous les autres membres du Praesidium du Comité central sont actuellement premiers vice-présidents du Conseil (cependant que Boulganine est président). Il n'y a qu'une seule exception : Malenkov est au gouvernement le seul des membres du Praesidium du Comité central à n'être pas premier vice-président, mais simplement vice-président.

3) En dehors de Malenkov, les autres vice-présidents du Conseil sont seulement membres et membres-suppléants du Comité central, à l'ex-

ception de Lobanov et Koutcherenko qui ne figurent pas dans la liste donnée après le XIX^{me} congrès bolchevik. Des quatre nouveaux vice-présidents du Conseil nommés le 1^{er} mars, deux sont généraux mais plutôt du Parti que de l'Armée. Khrounitchev, ancien ministre de l'industrie aéronautique, est membre du Comité central, alors que Zavéniaguine, membre-suppléant du Comité central, est général de la police politique;

Voir pages 12 et 13 notre tableau comparatif sur les changements intervenus de 1953 à 1955 dans le gouvernement soviétique.

il fut en 1946 ministre-adjoint de l'Intérieur. Il se peut qu'il soit chargé de la production atomique à la place de Malychev. De toutes façons, les rumeurs répandues dans certains milieux d'Occident sur Malenkov, responsable de l'énergie atomique, ne s'appuient sur aucun fait matériel.

4) Le maréchal Joukov, membre-suppléant du Comité central en octobre 1952, devenu membre de plein droit après la mort de Staline, nommé ministre-adjoint de la défense nationale à cette époque, et promu ministre de la Défense nationale le 10 février à la place de Boulganine, n'a pas succédé en même temps à Boulganine au poste de premier vice-président que celui-ci détenant.

5) Il n'est pas possible de préciser quel rôle exact a joué Khrouchtchev dans tous ces changements. On peut toutefois affirmer que certains nouveaux promus font partie de son équipe. Serov, président du Comité pour la sécurité d'Etat, a travaillé en Ukraine aux côtés de Khrouchtchev avant et pendant la dernière guerre ; P. Lobanov, nouveau vice-président du Conseil, a été mêlé récemment à la campagne de l'exploitation des terres vierges, dont le promoteur est Khrouchtchev. Par contre, I. Benediktov, avec lequel Khrouchtchev a des comptes à régler depuis l'affaire des « agrovilles » en 1950-51, et que Khrouchtchev a critiqué dans ses rapports-fleuves, s'est vu écarter du ministère de l'Agriculture pour se voir confier celui moins important et déjà sévèrement critiqué, des Sovkhozes.

6) Sur 64 membres du gouvernement, 41 sont membres ou membres-suppléants du Comité central d'octobre 1952. Un certain nombre des membres du C.C. ayant disparu depuis la mort de Staline, il est fort possible que de nouveaux membres aient été cooptés. Il est à remarquer que la proportion des nouveaux ministres qui ne figuraient pas sur la liste du C.C. d'octobre 1952, augmente au fur et à mesure que Khrouchtchev s'impose et que Malenkov s'efface. Deux des nouveaux vice-présidents ne figuraient pas dans le Comité central d'octobre. Il est vraisemblable qu'ils ont été cooptés.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LE GOUVERNEMENT DE L'U.R.S.S.

LE PRÉSIDIUM

Au 15 Mars 1953

Au 31 Mars 1955

NOM	Fonction dans le gouvernement	Fonction dans le P. C.	NOM	Fonction dans le Gouvernement	Fonction dans le P. C.
G. MALENKOV	Président du Conseil des Ministres	Membre du Présidium du Comité Central	N. A. BOULGANINE	Président du Conseil des Ministres	Membre du Présidium du Comité Central
L. P. BERIA	Premier Vice-Président Ministre de l'Intérieur	Membre du Présidium du C. C.	V. M. MOLOTOV	Premier Vice-Président Ministre des Affaires Étrangères	Membre du Présidium du C. C.
V. M. MOLOTOV	Premier Vice-Président Ministre des Affaires Étrangères	Membre du Présidium du C. C.	L. M. KAGANOVITCH	Premier Vice-Président	Membre du Présidium du C. C.
N. A. BOULGANINE	Premier Vice-Président Ministre de la Défense Nationale	Membre du Présidium du C. C.	A. I. MIKOIAN	Premier Vice-Président	Membre du Présidium du C. C.
L. M. KAGANOVITCH	Premier Vice-Président	Membre du Présidium du C. C.	M. Z. SABOUROV	Premier Vice-Président Président du Plan	Membre du Présidium du C. C.
A. I. MIKOIAN	Vice-Président Ministre du Commerce Intérieur et extérieur	Membre du Présidium du C. C.	M. G. PERVOUKHINE	Premier Vice-Président	Membre du Présidium du C. C.
			V. M. MALYCHEV	Vice-Président	Membre du C. C.
			A. N. KOSSYGUINE	Vice-Président	Membre du C. C.
			I. F. TEVOSSIAN	Vice-Président	Membre du C. C.
			G. MALENKOV	Vice-Président Ministre des centrales électriques	Membre du Présidium du C. C.
			A. P. ZAVENIAGUINE	Vice-Président Ministre de la construction des machines moyennes	Membre du Présidium du C. C.
			V. A. KOUTCHERENKO	Vice-Président	Membre suppléant du C. C.
			P. P. LOBANOV	Vice-Président	
			M. V. KHROUNITCHEV	Vice-Président	Membre du C. C.

LES MINISTÈRES

Au 15 Mars 1953

Au 31 Mars 1955

NOM	Fonction	Fonction	NOM	Fonction	Fonction
K. P. GORCHENINE	Ministre de la Justice	Membre suppléant du Comité Central	K. P. GORCHENINE	Ministre de la Justice	Membre suppléant du C. C.
P. K. PONOMARENKO	Ministre de la Culture	Membre suppléant du Présidium du C. C.	N. A. MIKHAILOV	Ministre de la Culture	Membre du C. C.
A. F. TRETIAKOV	Ministre de la Santé Publique		V. P. JELIOUTINE	Ministre de l'Enseignement universitaire	
A. G. ZVEREV	Ministre des Finances	Membre du Comité Central	Maria D. KOVRIGUINA	Ministre de la Santé Publique	Membre du C. C.
V. M. MOLOTOV	Ministre des Affaires Étrangères	Membre du Présidium du C. C.	A. G. ZVEREV	Ministre des Finances	Membre du C. C.
N. A. BOULGANINE	Ministre de la Défense Nationale	Membre du Présidium du C. C.	V. F. POPOV	Président de la direction de la Banque d'État	
L. P. BERIA	Ministre de l'Intérieur	Membre du Présidium du C. C.	V. M. MOLOTOV	Ministre des Affaires Étrangères	Membre du Présidium du C. C.
V. N. MERKOULOV	Ministre du Contrôle d'État	Membre suppléant du C. C.	Maréchal JOUKOV	Ministre de la Défense Nationale	Membre du C. C.
G. P. KOSSIATCHENKO	Président du Comité du Plan	Memb. de la Com. de Cont. du P. C.	S. N. KROUGLOV	Ministre de l'Intérieur	Membre du C. C.
Z. A. CHACHKOV	Ministre de la Navigation Maritime et fluviale	Membre suppléant du C. C.	I. A. SEROV	Président du Comité pour la Sécurité d'État	Membre-suppléant du C. C.
			V. G. JAVORONKOV	Ministre du Contrôle d'État	Membre-suppléant du C. C.
			L. R. KORNIÉZ	Ministre des Livraisons d'État	Membre-suppléant du C. C.
			Z. A. CHACHKOV	Ministre de la Navigation Maritime et fluviale	Membre-suppléant du C. C.

B. P. BECHTSCHEV	Ministre des votes et des communications	Membre du C. C.	B. P. BECHTSCHEV	Ministre des Communications	Membre du C. C.
N. D. PSOURTSEV	Ministre des transmissions		E. F. KOJEVNIKOV	Ministre des Constructions des transports des autostrades	
A. J. KOZLOV	Ministre de l'agriculture et des stocks	Membre suppléant du C. C.	I. A. LICHATCHEV	Ministre des transports routiers et des autostrades	Membre du C. C.
A. N. KOSSYGUINE	Ministre de l'industrie de l'alimentation	Membre du C. C.	N. D. PSOURTSEV	Ministre des Postes et Télégraphes	
G. M. ORLOV	Ministre de l'Industrie Forestière et du papier	Membre suppléant du C. C.	V. D. KALMIKOV	Ministre de l'Industrie de la Radio	
N. K. BAIBAKOV	Ministre de l'Industrie du pétrole	Membre du C. C.	I. A. BENEDIKTOV	Ministre des Sovkhozes	
A. F. ZASSIADKO	Ministre de l'Industrie houillère	Membre du C. C.	S. F. ANTONOV	Ministre de l'Industrie de la viande et du lait	
S. M. TIKHOMIROV	Ministre l'Industrie Chimique	Membre suppléant du C. C.	A. A. ICHKOV	Ministre de l'Industrie des poissons	
D. F. OUSTINOV	Ministre de l'Industrie de la Défense	Membre du C. C.	V. P. ZOTOV	Ministre de l'Industrie alimentaire	
P. A. YODINE	Ministre de l'Industrie des matériaux de construction	Membre suppléant du C. C.	N. S. RYCHOV	Ministre des biens de large consommation	
F. TEVOSSIAN	Ministre de l'Industrie métallurgique	Membre du C. C.	G. M. ORLOV	Ministre de l'Industrie Forestière	Membre-suppléant du C. C.
M. G. PERVOUKHINE	Minist. de l'Ind. électrotechnique.	Membre du C. C.	F. D. VARASKINE	Ministre de l'Industrie du papier	
K. M. SOKOLOV	Président du Comité pour la Construction	Membre suppléant du C. C.	N. K. BAIBAKOV	Ministre de l'Industrie du pétrole	Membre du C. C.
M. Z. SABOUROV	Ministre des Constructions Mécaniques	Membre du Présidium du C. C.	M. A. EVSEYENKO	Ministre de la Construction des entreprises de l'Industrie pétrolière	
N. A. DYGAI	Ministre de la Construction	Membre suppléant du C. C.	A. S. ZADEMIDKO	Ministre de l'Industrie houillère	
V. M. MALYCHEV	Ministre des constructions de matériel de transports et de machines lourdes	Membre du C. C.	P. J. ANTROPOV	Ministre de la Géologie	
			S. M. TIKHOMIROV	Ministre de l'Industrie chimique	Membre-suppléant du C. C.
			D. I. RAISER	Ministre de la Construction des installations de l'industrie chimique	Membre-suppléant du C. C.
			D. F. OUSTINOV	Ministre de l'Industrie de la Défense	Membre du C. C.
			P. A. YODINE	Ministre de l'Industrie des matériaux de construction	Membre-suppléant du C. C.
			A. M. CHREMETIEV	Ministre de la Sidérurgie	
			P. F. LOMAKO	Ministre de l'Industrie des métaux non-ferreux	Membre-suppléant du C. C.
			G. MALENKOV	Ministre des Centrales électriques	Membre du Présidium du C. C.
			I. K. SKIDANENKO	Ministre de l'Industrie Électrotechnique	
			F. G. LOGUINOV	Ministre des Constructions des Centrales électriques	
			K. M. SOKOLOV	Président du Comité pour la Construction	Membre-suppléant du C. C.
			P. I. PARCHINE	Ministre des Constructions mécaniques.	Membre-suppléant du C. C.
			P. V. DEMENTIEV	Ministre de l'Industrie Aéronautique	Membre-suppléant du C. C.
			S. A. AKOPOV	Ministre de l'Industrie des autos, des tracteurs et des machines agricoles	
			A. P. ZAVENIAGUINE	Ministre de la Construction des machines moyennes	Membre-suppléant du C. C.
			N. A. DYGAI	Ministre de la Construction	Membre-suppléant du C. C.
			I. K. KOZOULIA	Ministre des Constructions urbaines et rurales	
			S. A. STEPANOV	Ministre de la Construction des machines de transports	Membre-suppléant du C. C.
			N. S. KASAKOV	Ministre de la Construction des machines lourdes	Membre-suppléant du C. C.
			A. I. KOSTOUZOV	Ministre de l'Industrie des machines outils	Membre-suppléant du C. C.
			I. S. NOVOSELOV	Ministre des machines élévatrices	

Sur l'histoire du communisme

LA nécessité de connaître ce « communisme » à espèce particulière qui a déclaré une guerre sans merci au « monde libre » n'est plus à démontrer (les guillemets s'imposent partout). Pour le connaître, il faut étudier son histoire. Or il n'existe pas d'ouvrage exposant avec compétence l'histoire du communisme contemporain, son évolution du marxisme en léninisme et sa dégénérescence de léninisme en stalinisme. Cela en dit long sur l'inconscience des classes prétendues dirigeantes, incapables même de s'instruire des problèmes sociaux qui leur incombent. Cela réfute aussi l'illusion marxiste relative à la soi-disant « conscience de classe ».

On accueillerait avec satisfaction toute œuvre fragmentaire, toute contribution à cette histoire du communisme qui reste à écrire. Encore faudrait-il que les fragments fussent bons, que les matériaux ainsi accumulés fussent authentiques. Malheureusement les livres publiés jusqu'à présent sur le sujet ne sont utilisables que par quelques personnes très averties, dont l'espèce est en voie d'extinction, soit parce que tendancieux, soit parce que bâclés sans scrupules. A part certaines études ou monographies comme celles d'A. Rosmer, d'A. Rossi, de J. Monnerot, de B. Lazitch, de Victor Serge, pour ne pas parler des écrits de L. Trotski aussi indispensables que « tendancieux » au sens le plus avouable, il n'y a guère d'ouvrages auxquels les historiens futurs puissent recourir sans risquer des erreurs impardonnables.

Il faut donc mettre le lecteur en garde contre une littérature plus souvent entachée de hâte journalistique inconsidérée que susceptible de figurer au rayon des disciplines historiques, et dont l'information de troisième ou quatrième mains ne mérite pas discussion approfondie. Il le faut d'autant plus que la librairie comme la presse contemporaines souffrent d'une inflation démesurée de cette littérature qui ne permet plus au public innocent de discerner, dans cet immense fatras, les rares travaux sérieux dignes d'être retenus.

Le livre de F. Borkenau paru à Londres en 1938 : *The Communist International*, se présentait sous un aspect respectable et, certes, ne doit pas être mis sur le même plan que certaines productions dénoncées dans plusieurs numéros du présent Bulletin. Néanmoins il contenait des renseignements erronés et des affirmations fausses d'autant plus regrettables que le contexte apparemment bien documenté contribuait à les accréditer. De plus il fourmillait d'erreurs de détails attestant la négligence de l'auteur qui n'avait pas pris la peine de vérifier des on-dit ou des échos indignes de créance, même quand la vérification n'exigeait pas grand effort.

Une revue socialiste russe, à l'époque, avait relevé pas mal de bévues ayant trait aux affaires soviétiques. Ainsi à propos du jeune Lominadzé, que M. Borkenau prenait pour le beau-frère de Staline (sans doute en le confondant avec Alexandre Svanidzé dont le nom a servi au sieur Bessedovski pour inventer un faux neveu de Staline). Ainsi à propos de Zinoviev, que M. Borkenau n'a pas vu occuper de place importante dans l'Etat soviétique, outre la présidence du Komintern (il était simplement membre du Comité central et du Politburo du Parti, membre de l'Exécutif des Soviets et président du Soviet de Pétrograd). Ainsi à propos de Borodine, que M. Borkenau présentait comme un ami de Lénine (la légende de Borodine serait à commenter ailleurs, en étudiant la révolution chinoise).

Et que dire de définitions comme celle que donnait du kolkhoze M. Borkenau pour qui le kolkhoze serait l'ancien « mir » modernisé (le *mir* était sous le tsarisme la *communauté* villageoise)? Le moins qu'on en puisse dire est que M. Borkenau se satisfait de rapprochements superficiels et ne fait pas grand effort d'investigation avant d'écrire sur des sujets qui demandent quelque attention. De tels aperçus n'inspirent pas précisément confiance dans ceux qui précèdent ni dans ceux qui suivent.

Mais il n'est pas question ici d'examiner de près ce premier ouvrage, d'autant qu'il y aurait trop à relever si l'on s'en prenait aux chapitres traitant de l'Europe occidentale, et singulièrement de la France. Il fallait pourtant y faire allusion avant d'en venir au livre plus récent de M. Borkenau : *Der europäische Kommunismus*, publié à Munich en 1952, et en traduction anglaise à Londres en 1953. En effet, *errare humanum est*, mais il est des erreurs évitables pour peu qu'on aille aux sources ou aux recueils de références dignes de foi. Et le *perseverare diabolicum* s'impose quand un même auteur aggrave son cas d'un livre à l'autre, au lieu d'améliorer sa méthode et ses textes.

Sur le nouvel ouvrage de M. Borkenau, les plus expresses réserves ont déjà été formulées, voire de vertes critiques, dans plusieurs publications parmi lesquelles il convient de signaler les excellents *Cahiers de Bruges*, trimestriels, édités par le Collège d'Europe. Afin de caractériser les improvisations de M. Borkenau, nous emprunterons à ces *Cahiers* les remarques d'un spécialiste bien qualifié pour traiter des questions du communisme en général et du communisme yougoslave en particulier, à savoir M. Branko Lazitch, qui a rendu compte de la version allemande*).

**

(Après un bref préambule, M. Lazitch entre dans le vif du sujet comme suit :)

... Le devoir d'un historien étant, avant d'interpréter les événements, de nous fournir les faits exacts et essentiels, on peut se poser à propos de ce livre une question précise et limitée : les faits historiques que Borkenau rapporte sont-ils exacts ou non ? Car les inexactitudes commises dans un article de *Samedi-Soir* relèvent du mauvais journalisme et ne méritent aucune attention, alors que dans un livre à prétention historique et scientifique le problème se pose autrement.

Pour répondre à cette question au lieu de parler de tous les événements dont Borkenau s'occupe, il vaut mieux se limiter à un ou deux chapitres. A titre d'exemple on va prendre ses chapitres sur la Yougoslavie et le commencement du chapitre relatif à la fondation du Kominform. (Il faudrait au préalable préciser que d'autres chapitres ne sont nullement exempts d'erreurs du même genre, comme par exemple celui de la France, où Borkenau au début écrit que Laval était présent à la conférence de Kienthal en 1916, invention faite par E. Dolléans dans son *Histoire du mouvement ouvrier*, et que Borkenau croit vraie).

*) Auteur de : *Lénine et la III^e Internationale* (préface de Raymond Aron). Neuchâtel, 1951. *La Tragédie du général Draja Mihailovitch*. Yverdon, 1946. *Le mouvement et le régime de Tito en Yougoslavie*, Munich, 1946.

Se référant à quelques livres plus ou moins objectifs, Borkenau a présenté les traits généralement connus de l'histoire yougoslave : deux camps — Mihailovitch et Tito ; l'impossibilité de leur collaboration, les premiers échecs communistes dans le pays, l'effet de la capitulation italienne, la façon différente dont Tito et Moscou considéraient le problème yougoslave, l'erreur de la politique occidentale en Yougoslavie, etc...

Mais Borkenau n'a pas atteint le but qu'il se fixait : écrire l'histoire de la révolution communiste en Yougoslavie. Car son exposé contient tant d'erreurs de fait et d'erreurs d'interprétation qu'il est impossible d'en user comme d'une source.

On ne fera ici que quelques démonstrations concernant ces erreurs de fait, laissant de côté les erreurs d'interprétation.

Erreurs sur le P.C. Yougoslave

Le premier des deux chapitres consacrés à Tito fourmille d'inexactitudes sur l'histoire du communisme yougoslave. On y lit que le P. C. yougoslave fut dissous par le Komintern en 1937, ce qui est faux, le seul P.C. européen dissous étant celui de Pologne. Que Sima Markovitch fut éliminé de la direction du P.C. en 1928, que Gorkitch prit sa place, qu'il nomma Tito secrétaire du P.C. pour la Croatie... Tout est inexact dans cette phrase : Markovitch fut éliminé non en 1928 mais au début de 1925. Ce fut Staline qui lui régla personnellement son compte. Gorkitch ne lui succéda pas directement et plusieurs secrétariats furent mis en place, puis remplacés, avant que Gorkitch ne devint secrétaire du P.C., en 1932 ; Tito ne fut jamais secrétaire du P. C. pour la Croatie.

Borkenau déclare que Tito se lia d'amitié en Espagne avec Kardelj et Djilas. Or, Tito ne joua aucun rôle dans la guerre civile d'Espagne et les deux autres ne sont jamais allés dans la péninsule.

Borkenau assure qu'à l'époque de la nomination de Tito au poste de secrétaire général du P.C., la tactique fut modifiée à tel point que le parti soutint le régime de Belgrade et notamment le gouvernement Tsvetkovitch. C'est complètement faux. Sous le gouvernement Tsvetkovitch, à l'époque du pacte Hitler-Staline, de grandes manifestations communistes eurent lieu ; il y eut des morts, et le gouvernement ouvrit trois camps de concentration pour les communistes connus.

L'exposé de la politique du P.C.Y. lors du pacte Hitler-Staline est également inexact. Borkenau prétend que le parti approuva les mesures de mobilisation contre la menace hitlérienne. C'est le contraire qui est vrai : dans ses manifestes et ses tracts, il s'y est opposé vigoureusement. Borkenau construit toute une histoire sur la scission interne du parti à cette époque entre l'élément serbe — qui selon lui était pro-occidental — et les communistes croates, monténégrins et macédoniens, qui auraient été pro-axes ; le comité du P.C. à Belgrade aurait été tout particulièrement pro-occidental, notamment en la personne de Mocha Piyadé, le seul homme de l'ancien C.C. que Tito prit (5^{me} conférence nationale du P.C., en automne 1940) dans le nouveau Politburo. Tout est inventé. Aucune division ne s'est faite à l'intérieur de la direction du parti sur cette base nationale ; quant à Piyadé, il n'était pas membre du C.C. avant la nomination de Tito et celui-ci le prit au Politburo non en 1940, comme le prétend Borkenau, mais en 1948, après la rupture avec Moscou.

Mêmes inventions sur les débuts de la guerre

civile. Parlant de Mihailovitch, il évoque l'organisation des Tchethniks de Kosta Petchanats d'avant-guerre. Or, le nom seul était commun, un nom dont il faut chercher l'origine dans l'histoire serbe. Petchanats ne fut pas l'une des plus influentes « éminences grises » de la politique serbe et il ne se rapprocha pas de Mussolini comme le raconte Borkenau. Il est encore moins vrai que l'organisation de Petchanats ne permit pas à Mihailovitch de contrôler politiquement les formations militaires qui étaient sous les ordres de Petchanats, pour la simple raison qu'entre ces deux hommes et entre ces deux organisations, il n'existait aucun contact. (Petchanats se rallia aux Allemands et fut ensuite tué par les hommes de Mihailovitch).

Mêmes affirmations erronées quand Borkenau parle des débuts du mouvement de Tito. D'après lui, les partisans titistes se sont formés en application de la classique tactique communiste d'infiltration dans les unités de Mihailovitch. Or, dès le premier jour, le P.C.Y. a ordonné la formation d'unités militaires à lui, indépendantes de celles de Mihailovitch et le P.C.Y. a justement montré ainsi qu'il ne voulait pas se rallier au mouvement de résistance déjà formé par Mihailovitch, de même que l'existence à part de deux mouvements armés de résistance fut la cause principale du conflit qui allait éclater entre Mihailovitch et Tito.

Quand il parle de la collaboration éphémère entre ces deux hommes, Borkenau s'égare à nouveau. Il dit qu'ils eurent trois entretiens, alors qu'il n'y en eut que deux ; que le premier n'eut aucun résultat, alors que ce fut là qu'on aboutit à un accord provisoire ; qu'un des sujets de désaccord fut la volonté de Tito de former des Vijsce (soviets) à la place de l'ancien système municipal, alors qu'il s'agissait de sa proposition de constituer des comités de libération nationale ; et ce n'est qu'un an plus tard qu'il afficha l'idée de soviets. Il dit enfin que le conflit entre Tchethniks et partisans s'est produit dans la vallée d'Ibar ; or, l'événement survint près d'Uzicé.

Son exposé est plein de rapprochements sans fondement : il prétend par exemple que les partisans de Tito ressuscitaient la vieille tradition serbe des Hajdutsi qui luttèrent autrefois contre les Turcs ; il prétend que Mihailovitch fut nommé ministre du gouvernement de Londres pour diminuer l'effet de sa débâcle dans la bataille de Kraljevo. Or, Mihailovitch fut nommé ministre le 14 janvier 1942 pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la bataille de Kraljevo.

D'après Borkenau, Tito aurait fondé une république dans la ville d'Uzicé après un conflit avec Mihailovitch, ce qui est faux, le pouvoir communiste dans cette ville s'étant établi avant le conflit avec Mihailovitch, et durant leur collaboration.

Mais, ayant dit que les communistes ne possédaient pas leurs propres unités avant le conflit, Borkenau doit inévitablement accumuler une suite d'erreurs sur ce sujet. Il déclare qu'après la défaite d'Uzicé, les communistes proclamèrent le Monténégro, le 8 février, comme république membre de l'U.R.S.S. Pure invention.

La suite de l'histoire de la guerre est pleine d'erreurs semblables. Borkenau écrit, par exemple, que Neubacher, ministre plénipotentiaire d'Hitler pour les Balkans, s'efforça de réunir les Tchethniks et les Oustachis dans un front commun contre les communistes, à la suite de quoi fut organisée la quatrième offensive contre Tito, au printemps 1943. Or, cette offensive eut lieu à partir du 20 janvier et Neubacher ne fut nommé ministre d'Hitler qu'en été 1943.

Borkenau affirme que, durant la guerre, la Serbie proprement dite resta toujours sous le contrôle des Tchethniks, les communistes y étant

inexistants — ce qui est vrai —, mais il ajoute : « abstraction faite d'une région où Dragoljub Yovanovitch, chef du parti paysan serbe, dominait ». Or, Yovanovitch ne prit aucune part à la guerre civile. Il se cachait à Belgrade, protégé d'ailleurs par la police.

Parlant de la Macédoine, Borkenau dit que Moscou a reconnu en 1941 le rattachement de l'organisation du Parti au P.C. bulgare alors que c'est le contraire qui est vrai ; en août 1941, le Komintern l'a désapprouvé et a ordonné le retour de la Macédoine dans le P.C. yougoslave.

Sans parler des nombreuses erreurs sur les personnages, les dates ou les faits, les inexactitudes abondent lorsque Borkenau traite de l'aspect international du conflit Tito-Mihailovitch. Au sujet des missions militaires anglaises chez Tito, Borkenau dit que Tito avait gagné à sa cause le colonel Hudson, premier officier de liaison britannique, et qu'avec son successeur, le colonel Bailey, il réussit encore mieux. Tout est faux dans cette phrase, depuis les détails — Hudson n'était à ce moment, pas colonel mais capitaine — jusqu'au fait majeur, car ces deux officiers ne se trouvaient pas chez Tito mais chez Mihailovitch, Tito n'avait aucun contact avec eux, enfin ils restèrent partisans de Mihailovitch et adversaires de Tito.

En ce qui concerne Moscou, Borkenau dit que, probablement, on n'avait là-bas aucune idée de l'action communiste yougoslave en 1941, alors que Tito avait deux postes émetteurs qui communiquaient avec le Komintern dès avant la guerre et qu'il envoyait régulièrement des dépêches à Moscou.

Erreurs sur le Kominform

Quand il traite de la Yougoslavie, Borkenau se sert encore de quelques livres, plus ou moins valables. Mais lorsqu'il parle du Kominform, il n'a plus aucune référence et il donne libre cours à son imagination.

Au début du chapitre consacré au Kominform, il écrit que plusieurs des signatures du manifeste de la fondation du Kominform étaient des pseudonymes. D'après lui, Togliati se cachait derrière le pseudonyme de Reale ; en réalité, ce nom est celui d'un communiste italien connu qui, au lendemain de la guerre, était ambassadeur d'Italie à Varsovie ; Gottwald aussi aurait pris un autre pseudonyme, celui de Bastovansky, alors que Bastovansky était effectivement secrétaire du P.C. de Slovaquie et fut arrêté en 1951. Mais Borkenau en ignore l'existence, de même que celle de Farkas, qu'il prend pour le pseudonyme de Rakosi, alors qu'il s'agit du leader communiste hongrois, ministre de la défense nationale à Budapest.

Les inventions de Borkenau tournent toujours autour du thème central de ce chapitre : la conspiration de Jdanov, dont Borkenau croit posséder tous les secrets. Pour imposer cette thèse *a priori*, Borkenau dénature les faits. Il dit, par exemple, que Malenkov ne se trouvait pas parmi les orateurs officiels de la réunion où fut fondé le Kominform, alors qu'il y fit un long rapport au nom du Comité central du P.C. soviétique. Borkenau prétend que la fixation du siège à Belgrade fut de la part de Jdanov un acte de rébellion presque ouverte contre Staline et que cette décision aurait été prise en accord avec Tito, alors que Tito dit lui-même dans ses *Mémoires* qu'à la réunion on voulut fixer le siège à Prague, que Jdanov se mit en contact téléphonique avec Staline, lequel ordonna de choisir Belgrade.

Tout le chapitre est plein de « renseignements » du même genre : Vosnessenski était le plus pro-

che ami de Jdanov, Revai et Slanski étaient partisans de Jdanov, Togliati son adversaire acharné ; en France, Marty, Fajon et Frachon approuvèrent avec enthousiasme la politique jdanoviste ; Staline, après la réunion de Varsovie, n'avait plus la majorité dans son Politburo, etc., etc. Tout cela, sans être appuyé d'aucune preuve, n'a rien à faire avec la méthode historique et scientifique.

(Fin du compte rendu des Cahiers de Bruges).

**

M. Lazitch a voulu se limiter aux chapitres qui relèvent plus spécialement de sa compétence. Pour faire justice de l'ensemble, il faudrait disposer de plusieurs collaborateurs capables à la fois de lire en allemand ou en anglais le nouveau livre de M. Borkenau et d'en réfuter les multiples erreurs ou interprétations mal fondées en ce qui concerne le ou les pays, ou les événements, dont ils ont vécu ou étudié de près l'histoire. Ayant prétendu embrasser trop de thèmes encore mal analysés et documentés, mal préparés dans des travaux partiels, M. Borkenau a dû verser dans le journalisme au sens péjoratif du terme. Peu de spécialistes vraiment autorisés sont en mesure de le suivre sur tous les terrains, à moins de se mettre au même niveau. Et le *B.E.I.P.I.* ne saurait se substituer aux revues historiques mieux pourvues de moyens. Aussi entendons-nous borner nos observations à quelques exemples significatifs et circonscrits.

Erreurs sur la Chine

Un de nos collaborateurs ayant lu l'article de M. Lazitch a commenté, de M. Borkenau, un écrit sur la Chine communiste postérieur au livre en question (lequel s'en tient au communisme européen) mais qui pour ainsi dire le prolonge, qui s'ajoute en quelque sorte aux chapitres du livre précédent sur la révolution chinoise. Ce commentaire ne sera pas déplacé ici, en ce qu'il contribue à éclairer la manière de l'auteur mis en cause. En voici le texte :

M. Borkenau est aussi ignorant du communisme chinois que du communisme yougoslave, avec cette circonstance aggravante que quant au second, toutes les erreurs servent à « expliquer » la scission déjà consommée entre Moscou et Belgrade, alors que dans le cas du communisme chinois ces erreurs, souvent plus grossières, servent à « prévoir » une nouvelle scission beaucoup plus importante dans l'univers communiste entre Moscou et Pékin.

Son essai, *Un rival de Staline, Mao Tsé-toung*, (publié dans *Preuves* de décembre 1952) se fonde, dans sa première partie, sur un livre de Benjamin Schwartz et dans la seconde sur les affirmations personnelles de Borkenau lui-même. Le livre de B. Schwartz (1) est très sujet à caution ; son auteur était de cette équipe d'universitaires américains qui ont présenté le mouvement de Mao comme indépendant de Moscou et de caractère non-totalitaire mais agraire et libéral. Depuis que les Etats-Unis ont pris une position ferme contre la Chine communiste, B. Schwartz a cessé d'être partisan de Mao, mais il n'a pas abandonné sa thèse de l'indépendance de Mao à l'égard de Moscou. Il a exprimé ce point de vue dans son livre *Chinese Communism and the Rise of Mao*.

Un exemple entre autres suffit à illustrer les

(1) Ne pas confondre ce B. Schwartz avec Harry Schwarz, économiste, rédacteur au *Times* de New York, ni avec Salomon Schwarz, social-démocrate et économiste russe, rédacteur au *Courrier Socialiste*. — N.d.l.R.

procédés de B. Schwartz : lorsqu'il parle de la république soviétique de Mao, fondée en 1931, il ne fait pas la moindre mention du fait que l'Exécutif du Komintern avait donné la directive de créer un gouvernement central soviétique en Chine, parce que cela infirmerait sa thèse de l'indépendance de Mao envers Moscou.

D'autre part, B. Schwartz prétend qu'une révolution accomplie par des forces paysannes ne saurait se réclamer du marxisme-léninisme. Et il n'a rien trouvé dans Lénine qui justifie un tel mouvement, même victorieux. On voit qu'il a mal lu Lénine et s'est trop pressé de conclure. En effet, au 2^me congrès du Komintern, Lénine au contraire a préconisé une politique et une tactique appropriées à « une situation sociale précédant l'établissement du régime capitaliste » en parlant des pays où « les relations pré-capitalistes prévalent encore », où par conséquent « il ne peut être question d'un mouvement purement prolétarien ».

Lénine jugeait prouvé « qu'il était possible, en dépit de ces difficultés, d'éveiller une pensée politique indépendante, là même où n'existe aucun prolétariat ». L'idée des soviets, affirmait-il, « est simple et peut s'appliquer non seulement à la société prolétarienne, mais aussi aux conditions de l'existence paysanne, féodale et demi-féodale ». Il concluait à la nécessité de formuler, dans la résolution de l'Internationale communiste, « le devoir absolu... de propager l'idée de soviets de paysans et de soviets de travailleurs ». Le congrès se prononça dans ce sens. (Voir dans le numéro 115 du B.E.I.P.I. l'article : *Lénine, la paysannerie chinoise et Mao Tsé-toung*).

Borkenau, non seulement accepte complètement tout ce que dit Schwartz — « Schwartz a fait là-dessus pleine lumière », écrit-il — mais comme Schwartz s'arrête aux environs de 1932, Borkenau continue dans la même ligne d'idées pour expliquer la formation historique d'un communisme indépendant chinois. « Ainsi, prétend-il, des documents prouvent qu'il fallut à Staline au moins 2 ans avant d'apprendre seulement l'existence d'une Chine soviétique », ce qui est — sans parler du manque de tout document à l'appui — le moins qu'on en puisse dire, une singulière exagération. En 1931-33, la presse de Moscou et l'organe du Komintern parlaient souvent de la république soviétique chinoise, et si Staline ne lisait aucun de ces journaux il devait nécessairement connaître l'existence des « soviets » chinois grâce aux discussions et décisions de l'Exécutif du Komintern, aux sessions duquel il assistait quelquefois.

Une autre affirmation gratuite de Borkenau (« La décision en faveur de la « longue marche » vers le Nord fut prise par Mao lui-même, et l'ordre ne fut ratifié par le Kominform (!) que par la suite ») contredit complètement les déclarations de Tchang Kuo-tao, alors vice-président de cette république sino-soviétique, selon qui la « longue marche » ne commença pas avant que l'autorisation en ait été donnée par Moscou. Même la femme d'Edgar Snow, le glorificateur numéro 1 de Mao, Mme Wvne Wales, dans son livre *Red Dust*, confirme l'affirmation de Tchang Kuo-tao.

La pièce maîtresse de la construction de Borkenau est son exposé sur le *cheng-feng*, mouvement de « redressement » entrepris dans le P.C. chinois à partir de 1941. Selon Borkenau : « C'est alors que survint le coup de théâtre final... Que s'agissait-il de redresser ? Le régime de l'Etat et du Parti, et cela dans un sens directement opposé au point de vue prédominant à Moscou ! C'est cet épisode à peine connu encore aujourd'hui, qui devrait servir de référence à

toute enquête sur les relations entre Moscou et Pékin ».

Et pour étayer sa thèse sur l'opposition de Mao envers Staline, il écrit : « Mao Tsé-toung a toujours été réservé dans la louange de Staline. Même, avec le *cheng-feng*, le nom du Père du peuple fut si complètement relégué à l'arrière-plan dans la littérature du parti chinois que l'on pourrait parler, toutes proportions gardées, d'une tentative de dénigrement... Mais il ne s'agit ici que des marques extérieures du respect. Considérons le fond. Pendant les années trente, la doctrine officielle en Russie était qualifiée avec de plus en plus d'insistance de « léninisme-stalinisme ». A la suite du *cheng-feng*, Mao élaborait la formule rivale « marxisme-léninisme et préceptes du président Mao » ; l'absence du nom de Staline était plus éloquente que toute parole... »

La plupart des affirmations qui fourmillent dans Borkenau, sans être appuyées d'aucune preuve (comme, par exemple, qu'après la fondation du Kominform Staline serait resté, un moment, en minorité dans son Politburo) sont impossibles à vérifier. Mais sur l'absence du nom de Staline durant le *cheng-feng*, il est facile de contrôler. D'après l'histoire officielle du P.C. chinois, *Trente ans du P.C. chinois*, par Hou Kiaomou, les documents principaux relatifs à cette période sont quatre discours de Mao et deux de Liou Chao-chi, secrétaire général du P.C. Or, ils sont presque tous traduits en anglais dans le recueil : « *A documentary History of chinese Communism* », dont l'un des trois rédacteurs est précisément Benjamin Schwartz.

Le premier discours en question de Mao a été prononcé le jour de l'ouverture de l'Université communiste de Yennan, le 1^{er} février 1942. Il porte sur le redressement des erreurs dans l'étude des classiques du socialisme scientifique : Marx, Engels, Lénine et Staline. Voici comment s'exprime Mao lui-même : « Le marxisme-léninisme est la théorie de Marx, Engels, Lénine et Staline créée sur la base des faits réels, et elle consiste dans les conclusions générales résultant de l'expérience historique révolutionnaire... De quel type de théoricien avons-nous besoin ? Nous avons besoin de théoriciens dont la façon de penser repose sur les points de vue, les conceptions et les méthodes de Marx, Engels, Lénine et Staline, de théoriciens qui soient capables d'expliquer correctement les problèmes historiques et révolutionnaires, qui soient capables de donner une interprétation scientifique et une explication historique aux différents problèmes de l'économie, de la politique, de la culture et des affaires militaires en Chine ». Autre citation : « Marx, Lénine, Engels et Staline ont sans cesse répété : *Notre doctrine n'est pas un dogme, c'est un guide pour l'action* ».

A la page suivante apparaît de nouveau le nom de Staline : « Qu'est-ce qu'un homme sincère ? Marx, Engels, Lénine et Staline sont des hommes sincères. Qu'est-ce qu'un hypocrite ? Trotski, Boukharine et Tchang Kuo-tao étaient de grands hypocrites. Li Li-san était aussi un hypocrite ». On trouverait d'autres exemples à profusion dans le même discours, et tout cela assaisonné de citations du discours du camarade Staline au 18^me congrès, de son *Histoire du P.C. (b) de l'U.R.S.S.*, etc... Prétendre, en dépit de ces faits, que le nom de Staline était systématiquement passé sous silence ne s'explique que si l'on n'a pas lu les documents dont on parle et dont on donne une « interprétation » aussi large.

L'autre discours de Mao est dirigé contre le formalisme dans le P. C. chinois. De nouveau, Staline y apparaît comme le grand maître. Il y a dans le P.C. chinois des gens trop prolixes et

Mao leur donne en exemple Staline, l'homme qui sait parler brièvement : « L'année dernière, le 22 juin, l'Union soviétique fut engagée dans la guerre et le 3 juillet Staline prononça un discours qui n'était pas plus long qu'un éditorial de notre quotidien du parti. Si ce discours devait être prononcé par un de nos camarades, grand dieu, il aurait au moins cent mille mots ! »

A travers tout discours de Mao apparaissent les références à Staline : Staline a parlé, Staline a dit, dans l'*Histoire du P.C. de l'U.R.S.S.*, tel chapitre nous explique ceci, tel autre cela... Et des citations de Dimitrov sur les méthodes de la propagande communiste, avec cette directive de Mao l'accompagnant : « Telle est la prescription à nous donnée par l'Internationale communiste pour guérir notre maladie, et cette prescription doit être observée ; c'est la « loi ».

Quant à Liou Chao-chi, considéré par Schwartz et d'autres anciens partisans de Mao Tsé-toung comme leader du groupe pro-russe du Politburo du P.C. chinois, il est encore moins nécessaire de chercher dans ses discours si le nom de Staline en est absent et si Staline s'y trouve indirectement dénigré, comme le prétend Borkenau. Dans sa conférence sur la lutte à l'intérieur du parti, Liou Chao-chi, en bon stalinien, cite souvent son maître et ne laisse pas échapper une occasion de menacer les « espions trotskistes ».

« Des espions trotskistes et des éléments contre-révolutionnaires se sont infiltrés dans le parti, utilisant la lutte à l'intérieur du parti pour faire du sabotage. Couverts du drapeau du parti, les éléments traîtres trotskistes attaquent souvent certains camarades et après ces attaques d'autres éléments trotskistes traîtres absorbent ces camarades attaqués dans le groupe comme traîtres... »

Considérant le fond, comme dirait Borkenau, il en ressort qu'il n'existe dans le *chen-feng* aucune trace d'opposition à Staline et à Moscou; et si ce mouvement devait fournir, comme le prétend Borkenau, l'argument-massue pour la thèse de la résistance de Mao contre Staline, c'est un argument plus que faible, étant purement et simplement inventé.

Erreurs sur la France

Il faut en venir aux chapitres sur la France. Non pour relever une à une les innombrables erreurs de M. Borkenau, ou les altérations par omission, mais pour caractériser l'ensemble, vraiment inacceptable. Déjà M. Lazitch a remarqué en passant « l'invention » plus que choquante au sujet de Pierre Laval, lequel n'a jamais participé à la conférence de Kienthal ni au groupe français qui s'en réclamait. Cet emprunt à Edouard Dolléans, aggravé d'une glose qui dénonce une « conspiration du silence » à ce sujet, illustre des procédés qui devraient discréditer les deux auteurs et consistant à puiser n'importe quoi dans la presse qui imprime n'importe quoi, sans rien vérifier, sans aller aux sources.

En l'espèce, la falsification historique est d'autant moins excusable qu'une excellente documentation existe sur Kienthal et que même des survivants, autrefois mêlés de près à ce mouvement, pourraient témoigner. Ni M. Dolléans ni M. Borkenau n'ont pris la peine de consulter l'une ou les autres, préférant raconter n'importe quoi. Pierre Laval est pourtant devenu par la suite un personnage assez important pour mériter plus d'attention. Mais quand M. Borkenau évoque l'histoire d'André Marty et des mutineries de la mer Noire, il ne fait pas davantage preuve d'information ni d'esprit critique. Et pourtant il eût été facile de se renseigner à des sources sûres, dans le cas d'A. Marty comme dans celui de P. Laval. Sans doute était-il encore plus facile de ne pas se renseigner du tout et de copier tout

simplement dans des journaux ou dans des brochures à bon marché. Le résultat est consternant.

M. Borkenau s'appuie essentiellement sur trois ouvrages, pour traiter de la France : un de A. Ferrat, alors d'obédience communiste stalinienne, où il ne trouve à redire qu'aux derniers chapitres, « altérés par une tendance officieuse à dissimuler les controverses intestines » ; un de G. Walter, désireux de plaire aux communistes, dont il critique certains passages mais tout en s'en servant beaucoup ; et celui de E. Dolléans, sans réserve aucune. Cela dispense de discuter pied à pied les affirmations de M. Borkenau sur le communisme français : il suffit de situer ses trois sources principales.

Le livre de A. Ferrat n'est qu'une longue falsification, d'un bout à l'autre, consistant à supprimer tout ce qui gênait alors (1931) les nouveaux dirigeants du Parti (après plusieurs crises, scissions et épurations), à vanter les mérites imaginaires des cadres staliniens domestiqués, à déformer les faits, à altérer les textes, à frelater les théories, à maquiller et fausser la pratique. Aucune affirmation ou citation n'y est digne de créance et très rares sont les anciens militants susceptibles d'en rectifier ou réfuter la teneur mensongère. L'auteur lui-même, assure-t-on, rougit après coup de son travail inavouable et ne s'en procure des exemplaires que pour les détruire.

Le livre de G. Walter ne vaut pas mieux, bien que n'ayant pas été écrit sur commande : c'est spontanément que ce polygraphe a offert ses services au Parti communiste, qui ne leur a pas réservé bon accueil. Pour M. Walter, l'histoire véritable du Parti commence avec M. Thorez dont il passe sous silence la fameuse volte-face du « trotskisme » au stalinisme, tout ce qui précéda n'étant selon lui que pré-histoire confuse et sans intérêt. Son lecteur doit ignorer que M. Thorez déserta l'opposition communiste comme il déserta plus tard son régiment. Il multiplie en vain flatteries et platitudes envers le parti des fusilleurs pour se faire admettre comme « compagnon de route » avec les avantages que cela comporte. Il ne savait pas qu'en matière de servilité, les thuriféraires de Staline n'admettent pas les demi-mesures... M. Borkenau conteste deux ou trois de ses interprétations mais tolère en gros bien plus qu'il n'objecte en détail.

Quant à l'ouvrage d'Edouard Dolléans, le *B.E.I.P.I.* (n° 100) l'a déjà classé en rendant compte du t. 3, en décembre 1953 (M. Borkenau n'a utilisé que le t. 2, à peine moins mauvais, mais la critique vaut pour l'ensemble). Rappelons ce que notre collaborateur disait de ce volume : « médiocre de conception et d'écriture, mal informé, sans intérêt véritable ». Un passage sur Staline, tout à l'éloge de celui-ci, est tout bonnement emprunté au faux neveu de Staline, œuvre de l'imposteur G. Bessedovski : *Mon oncle Joseph*, par Budu Svanidzé (voir nos précédents bulletins). Cela devrait suffire pour juger une telle *Histoire* et un tel historien, pour justifier aussi notre collaborateur qui concluait : « On est partagé entre l'indignation et le découragement ».

Dans *Fédération*, n° 108 (janvier 1954), M. Claude Harmel a fait justice de ce livre, lui aussi : « C'est l'inconsistance même, la paresse et l'ignorance compliquées d'une universelle complaisance »... Ensuite : « Pas le moindre souci du document authentique ni du fait précis, ne fût-ce que pour contrôler le travail, les conclusions ou les opinions des autres. Sur une chronologie vague, une broderie désordonnée ». Enfin : « Il n'a que sourires pour tout le monde, y compris Staline et ses employés », ce qui est tout dire. En conclusion : « De tels livres désespèrent plus qu'ils n'irritent. Est-ce que la déca-

dence universelle aurait atteint l'esprit lui-même ? ».

De telles références ne sont pas pour conférer plus de poids au livre de M. Borkenau, dont la chance est surtout de n'avoir pas trouvé dans les pays de langue anglaise un critique qualifié pour en rendre compte comme il eût fallu. Notons néanmoins que le *Manchester Guardian* a reconnu comme « tiré par les cheveux » un passage ayant trait aux leaders communistes britanniques, et qui plus est « comme beaucoup d'autres spéculations de Mr. Borkenau ». Quant à l'explication de la création du Kominform comme « un acte de rébellion entrepris conjointement par

Jdanov, successeur désigné de Staline, et par une faction d'avant-garde dans le mouvement communiste mondial », elle est difficile à avaler, dit le *Manchester Guardian* (1^{er} mai 1953). A parler net, c'est du roman-feuilleton, et bien des pages sont de la même veine quand M. Borkenau ne se borne pas à citer A. Rossi ou Ruth Fischer.

La nécessité d'une histoire du communisme contemporain reste donc entière, comme reste entier tout le travail de synthèse à faire quand seront écrites les principales études partielles et les monographies comme celles déjà mentionnées, dignes de foi sans être exonérées des épreuves de la saine critique textuelle ou historique.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'économie soviétique en perte de vitesse

POUR le commun des mortels, lecteur de la presse quotidienne — presse de désinformation caractérisée — l'économie soviétique est un être de plus en plus mystérieux, capable à la fois du meilleur et du pire. Ce malheureux lecteur apprend successivement et parfois simultanément que l'élevage soviétique traverse une crise mais que les consommateurs, choyés depuis la mort de Staline, n'auront à se priver qu'à partir de maintenant pour assurer le développement de l'industrie lourde que Malenkov avait soi-disant négligée ; que l'U.R.S.S. a augmenté cette année-ci ses dépenses de guerre, ce qui est interprété comme l'indice le plus sûr de sa robustesse économique, laquelle n'empêche nullement M. Khrouchtchev de faire pleuvoir les critiques les plus sévères sur les responsables de nombre d'inadmissibles fautes, négligences et insuffisances en contradiction formelle avec la robustesse tant vantée.

En nous fondant sur deux documents officiels (le bilan de l'année économique 1954 et le budget pour 1955), nous avons, dans nos deux précédents numéros, dissipé quelques-unes des principales erreurs complaisamment diffusées par la propagande neutraliste. Il ressort d'une étude attentive et objective de ces documents que :

1° l'accroissement des dépenses militaires soviétiques pour 1955 est une manœuvre de propagande (*d'intimidation*) tout autant que la soi-disant réduction des dépenses militaires en 1954 fut une manœuvre de propagande (*d'apaisement*), et qu'en réalité le Kremlin poursuit sa politique de surarmement dans la mesure de ses moyens économiques, les artifices budgétaires n'étant destinés qu'à impressionner une opinion dévoyée par une presse bien plus irresponsable que consciemment complice ;

2° le rétablissement de la priorité de l'industrie lourde est un mensonge démenti par les déclarations réitérées des dirigeants soviétiques eux-mêmes, qui n'avaient jamais songé — ni avant ni après la mort de Staline — à contester cette priorité.

La vraie question qui se pose et avec laquelle les maîtres du Kremlin se trouvent aux prises est celle-ci : *dans quelle mesure l'économie soviétique est-elle présentement capable de faire face simultanément aux deux impératifs que ni les « mous » (c'est soi-disant Malenkov) ni les « durs » (c'est soi-disant Khrouchtchev) n'ont ja-*

mais reniés, à savoir au renforcement militaire dans l'immédiat et au développement de l'industrie des armements, donc de l'industrie lourde, garantie du renforcement militaire futur ? Ajoutons — entre parenthèses — que si l'agriculture et l'élevage préoccupent aujourd'hui le gouvernement soviétique au point de lui arracher des cris d'alarme, ce n'est aucunement pour faire plaisir aux consommateurs, mais en premier lieu parce qu'une agriculture prospère est partie intégrante du potentiel militaire tant présent que futur.

Il s'agit donc de savoir où en est aujourd'hui l'économie soviétique et ce qu'elle est capable de donner, c'est-à-dire dans quelle mesure elle pourra affronter les deux impératifs que ses maîtres lui imposent. Le bilan économique de 1954 (presse soviétique du 21 janvier 1955) et les indications fournies par le ministre des finances Zverev à l'occasion de la présentation du budget pour 1955 (presse soviétique du 4 février) sont assez explicites à ce sujet. Nos lecteurs en connaissent déjà une partie. L'étude présente complète celles publiées dans nos deux derniers numéros par un coup d'œil d'ensemble. L'impression générale qui se dégage de ces documents est franchement mauvaise. Nous affirmons ici depuis trois ans que l'économie soviétique s'essouffle ; les chiffres les plus récents indiquent que ce processus s'accélère. L'économie soviétique est incontestablement en perte de vitesse.

Expansion ralentie

L'accroissement de la production industrielle semble s'être maintenu en 1954. Le revenu national marque même un bond à première vue impressionnant. Mais l'on sait que l'indice est artificiellement gonflé par un mode de calcul que tous les spécialistes jugent inacceptable, et que les autorités soviétiques s'abstiennent de révéler la façon dont elles établissent le revenu national, qu'elles ne communiquent plus, depuis avant la guerre, en chiffres absolus. La seule indication viable et valable quant au mouvement réel du revenu national est le montant des rentrées budgétaires, lesquelles représentent depuis de longues années une fraction on ne peut plus constante du revenu national. Dans cette économie étatisée jusque'à la limite la plus extrême, rien n'a été collectivisé en plus au cours des dernières années, et rien n'a été décollectivisé non plus ;

les prélèvements de l'Etat sur le revenu national n'ont pas été réduits. Il s'ensuit que l'accroissement des rentrées budgétaires reflète plus fidèlement qu'aucune autre donnée le mouvement effectif du revenu national.

Depuis 1950, dernière année du précédent plan quinquennal, l'accroissement est le suivant d'année en année :

	1950/51	1951/52	1952/53	1953/54	1954/55
Prod. indus.	16%	11%	12%	13%	—
Revenu national	12%	11%	8%	11%	—
Rentrées budgét. .	11%	6%	8%	3%	6% (a)

(a) Prévisions 1955 par rapport aux rentrées effectives 1954. Par rapport aux prévisions pour 1954, les prévisions pour 1955 ne sont en progrès que de 3%

La différence est sensible entre les pourcentages officiels relatifs au revenu national et le mouvement effectif des rentrées budgétaires. Celles-ci seules peuvent être prises en considération puisque seules elles reposent sur des chiffres absolus, donc relativement contrôlables. Et le fait qu'on ne prévoit pour 1955 qu'un accroissement de 6 % (de 3 % seulement par rapport à ce qui était prévu pour 1954) indique qu'on ne se fait pas d'illusion en haut lieu sur les possibilités actuelles de l'économie soviétique.

Les deux préoccupations essentielles des dictateurs bolchevistes sont le surarmement et le développement économique, condition indispensable de ce surarmement. Voici les sommes consacrées à ces fins (en milliards de roubles) :

	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Dép. milit. totales (b)	121,7	125,0 (c)	130,9	180,0 (c)	173,4	169,4
Financ. de l'économ. nat. (d) .	157,6	179,4	178,8	180,6	213,4	222,4

(a) Prévisions. — (b) avouées et occultes réunies. — (c) Approximation calculée par nous-mêmes. — (d) Tranche budgétaire seulement.

Voici comment ces deux chapitres ont évolué d'année en année :

	1950/51	1951/52	1952/53	1953/54	1954/55
Dép. milit. totales ...	+ 3%	+ 5%	+ 37%	— 4%	— 2%
Financ. budg. de l'écono. nationale .	+ 14%	— 1%	+ 1%	+ 18%	+ 4%
Rev. nat. (b)	+ 11%	+ 6%	+ 8%	+ 3%	+ 6%

(a) Prévisions 1955 sur réalisations 1954. — (b) Rentrées budgétaires.

Par rapport à 1950 (= 100) l'évolution est la suivante :

	1951	1952	1953	1954	1955
Dépenses milit. totales	103	108	148	142	139
Financement budg. de l'écon. nationale ...	114	113	114	135	140
Revenu national	111	118	127	131	139

(a) Prévisions

Le bond des dépenses militaires de 1952 à 1953 est dû à la progression des dépenses occultes, les dépenses avouées n'ayant été relevées que dans une proportion insignifiante. Cet accroissement impressionnant contraste avec une augmentation à peine sensible des sommes consacrées au financement de l'économie nationale, étales entre 1951 et 1953. En 1954, l'impératif proprement économique l'emporte à nouveau sur les besoins militaires directs : c'est l'exiguité de l'accroissement du revenu national qui impose cette option aux maîtres du Kremlin, car on ne peut augmenter les dépenses militaires directes que si l'économie fournit de quoi satisfaire le pouvoir d'achat conféré aux forces armées. Les prévisions pour 1955 révèlent qu'on se trouve en face des mêmes difficultés qu'en 1954 : il faut avant tout développer la production, sinon les crédits militaires resteraient sans contrepartie matérielle. L'accroissement escompté du revenu national étant faible (6%), on réduit les dépenses militaires directes pour pouvoir augmenter l'effort militaire indirect, c'est-à-dire le financement de l'économie nationale. Les prévisions pour 1955 rétablissent les proportions de 1950, année par rapport à laquelle les trois postes envisagés ci-dessus marquent un accroissement de 39 à 40%. Reste à savoir si les prévisions pourront être réalisées. Depuis 1952, en effet, l'exécution est toujours restée inférieure aux prévisions, ainsi qu'il ressort de la comparaison ci-dessous :

Accroissement :	1950/51	1951/52	1952/53	1953/54
Rentrées budg. prévues	8,5%	8,5%	9%	6%
Rentrées budg. effectives.....	11 %	6 %	8%	3%

Rappelons que le mouvement des rentrées budgétaires est l'indice le plus sûr du mouvement du revenu national.

Dépenses économiques et investissements

Les sommes figurant au budget sous le titre « financement de l'économie nationale » se divisent en deux parties : celle destinée aux investissements, et une autre dont l'emploi n'est pas spécifié. Cette dernière partie ne peut évidemment être destinée qu'à financer des branches non rentables et la constitution des stocks (elle peut donc comprendre aussi des dépenses militaires occultes), ainsi qu'à fournir des fonds supplémentaires à des entreprises déficitaires. L'industrie des armements est sans aucun doute la principale bénéficiaire de ces dotations puisque l'Etat est intéressé à ce qu'elle lui fournisse ses produits aux prix les plus bas, ce qui lui permet de maintenir les dépenses militaires avouées à un niveau susceptible de démontrer à l'étranger ses intentions pacifiques. Il est certain également que les industries de base, qu'on développe sans égard pour leur rentabilité, reçoivent de fortes dotations afin de combler leurs déficits. A côté de ces branches volontairement déficitaires, il y a les entreprises (et parfois des industries entières) dont la non-rentabilité est la conséquence de la mauvaise gestion et de la gabegie sans cesse dénoncées par la presse soviétique ; les subventions servent donc aussi à combler les déficits de leur trésorerie.

Ainsi, le chapitre « financement de l'économie nationale » ne sert qu'en partie à financer les investissements, l'autre partie étant destinée à combler les déficits d'une gestion volontairement ou involontairement dispendieuse. La proportion entre ces deux tranches permet de mesurer le degré de rentabilité de l'ensemble de l'économie nationale ; une part croissante des investissements dans l'ensemble du financement indique un assainissement, une part croissante des subventions pures et simples est un indice de mauvais fonctionnement. Malheureusement, nous ne pouvons faire état que des prévisions, le gouvernement ne communiquant l'exécution que pour l'ensemble de ce poste, mais non pour les investissements.

Voici comment ces données ont évolué depuis 1950 (prévisions en milliards de roubles) :

	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Financem. budg. de l'écon. nat..	164,4	178,5	180,4	192,5	216,3	222,4
Investissements budgétaires ...	106,5	98,0	98,1	106,7	121,1	109,3
Subventions budg.	57,9	80,5	82,3	75,8	95,2	113,1
Part des investis. dans le total...	65%	55%	54%	55%	55%	49%

Ces chiffres font ressortir une incontestable dégradation de l'économie soviétique. Des deux tiers (en 1950) du montant destiné à financer l'économie nationale, les investissements tombent à 55 % en 1951 et s'y maintiennent jusqu'à 1954; ils en représentent moins de la moitié dans les prévisions pour 1955, ce qui veut dire que plus de la moitié doit couvrir des déficits ou financer des stocks, militaires ou civils.

Cependant, les allocations budgétaires à l'économie nationale ne représentent que les deux tiers du total des sommes affectées à l'économie. Le tiers restant doit être fourni par l'économie elle-même par voie d'autofinancement. Comme nous ne connaissons la contribution extra-budgétaire au financement d'ensemble que depuis 1952 (tandis que la contribution extra-budgétaire aux investissements est connue depuis de longues années), nous ne pouvons suivre cette évolution que depuis trois ans. Elle se présente comme suit (prévisions en milliards de roubles) :

	1952	1953	1954	1955
Financement total de l'écon. nationale.....	265,0	290,5	326,7	335,3
Investissements totaux...	143,1	156,1	184,9	167,2
Subventions totales	121,9	134,4	141,8	168,1
Part des investissem. dans le total en %.....	54	54	57	49,8

Pour l'ensemble, on observe donc le même déplacement en faveur des subventions et la même régression des investissements que dans les fonds purement budgétaires. De 1952 à 1955, les dotations économiques totales s'accroissent de 26 %, les subventions destinées à couvrir des déficits augmentent de 37 %, alors que les sommes consacrées aux investissements ne progressent que de 17 %.

Il convient de signaler en outre que les investissements totaux (budgétaires plus extra-bud-

gétaires) sont, depuis 1953, inférieurs aux prévisions, ainsi qu'il ressort des pourcentages ci-dessous :

	1950/51	1951/52	1952/53	1953/54	1954/55
Prévis. (a).	- 3	+ 8	+9	+18	-10
Réalis. (b) .	+12	+11	+4	+15	

(a) Calculées par nous-mêmes d'après les chiffres absolus communiqués par M. Zverev dans ses rapports budgétaires. — (b) Pourcentages indiqués dans les bilans économiques en janvier de chaque année.

Les pourcentages relatifs aux prévisions indiquent pour chaque année les prévisions par rapport aux prévisions de l'année précédente ; la comparaison ci-dessus serait plus concluante si nous connaissions les prévisions par rapport aux investissements effectifs de l'année précédente. On constate en tout cas que la situation se dégrade à partir de 1952 : les investissements réels sont inférieurs aux prévisions, et pour l'année en cours on se propose même d'investir moins qu'en 1954. En même temps on demande de plus en plus au poste extra-budgétaire, le budget ne pouvant, de toute évidence, fournir davantage. Voici la répartition des sommes à investir selon leur provenance (milliards de roubles) :

	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Budget	106,5	98,0	98,1	106,7	121,1	109,3
Hors budget	29,1	34,1	45,0	49,4	63,8	57,9
Invest. totaux....	135,6	132,1	143,1	156,1	184,9	167,2
Part de la tranche hors budget	22%	26%	31%	32%	35%	35%

Les ressources tirées de l'autofinancement sont beaucoup plus aléatoires que les dotations budgétaires (nous en parlerons plus loin). En faisant de plus en plus appel à l'autofinancement, les dirigeants se rendent évidemment compte que les investissements alimentés par cette source ne seront que très partiellement réalisés. Plus la part du poste extra-budgétaire s'accroît dans les investissements, moins il y a de chances de voir les prévisions se réaliser. Pour que l'autofinancement pût s'effectuer, il faudrait que l'économie soviétique fût rentable. Or, tout indique qu'elle l'est de moins en moins.

Bénéfices et autofinancement

La question se pose de savoir si l'économie est en mesure de fournir l'effort d'autofinancement sans cesse croissant qu'on exige d'elle. D'après les chiffres disponibles, cet effort se présente comme suit (en milliards de roubles) :

	1952	1953 (a)	1954 (a)	1955 (a)
Investissements extra-budg. ...	45,0 (a)	49,4	63,8	57,9
Subventions extra-budg. ...	41,2 (c)	48,6	46,6	55,0
Totaux.....	86,2 (b)	98,0	110,4	112,9

(a) Prévisions (réalisation non communiquée). — (b) Réalisation (prévision non communiquée). — (c) Différence entre 86,2 et 45,0.

Pour trouver ces sommes, il faut pouvoir puiser dans les bénéfices des entreprises ou, pour être plus précis, dans le reliquat des bénéfices que l'Etat laisse aux entreprises après avoir pré-

levé la part du lion. A en juger par les chiffres officiels, ces bénéfices sont plutôt maigres :

Bénéfices totaux (milliards de roubles)			
	Prévisions	Réalisation	
1950.....	70,7	65,5	(92%)
1951.....	76,8	74,7	(97%)
1952.....	88,1	(?)	
1953.....	111,5	89,8	(81%)
1954.....	123,2	(?)	
1955.....	143,3		

Le silence quant aux résultats de 1952 et de 1954 est significatif. L'expérience enseigne que le mutisme est la méthode soviétique courante d'annoncer des résultats défavorables. En 1953, la réalisation était de 19 % inférieure aux prévisions. En 1954, la différence a dû être au moins du même ordre de grandeur, sinon M. Zverev aurait communiqué les bénéfices réalisés. Aussi est-on en droit de supposer que les bénéfices réalisés en 1954 ne dépassaient pas de beaucoup 100 milliards de roubles. On est d'autant plus autorisé à le supposer que M. Zverev s'est abstenu pour la première fois d'indiquer ce qu'a rapporté, en 1954, le prélèvement sur les bénéfices. Les moins values ont dû être telles que même l'Etat russe, qui moins qu'aucun autre ne perd jamais ses droits, a été obligé de se contenter d'un prélèvement sensiblement inférieur aux prévisions. Voici, d'après les budgets, l'évolution de ce poste (en milliards de roubles) :

Prélèvement sur les bénéfices				
	Prévisions	Réalisations	Accroissement	
			prévu	réalisé
1950.....	40,0	40,4 (+ 1%)		
1951.....	47,2	47,8 (+ 1%)	17%	18%
1952.....	61,8	58,4 (- 5%)	30%	22%
1953.....	80,6	70,3 (-13%)	38%	20%
1954.....	92,6		32%	
1955.....	117,5		27%	

Si, depuis 1952, l'Etat prélève sur les bénéfices moins que ce qu'il avait escompté, c'est de toute évidence parce qu'il devait quand même laisser quelque chose aux entreprises, et non point parce que ses appétits auraient diminué. Cela veut dire que les bénéfices réels n'atteignaient point les bénéfices prévus : les chiffres disponibles le confirment d'ailleurs (milliards de roubles) :

Bénéfices totaux				
	Prévis.	Réalisations	Accroissement	
			prévu	réalisé
1950.....	70,7	65,5 (- 8%)		
1951.....	76,8	74,7 (- 3%)	17%	14%
1952.....	88,1	(?)	18%	(?)
1953.....	111,5	89,8 (-20%)	27% (a)	2% (a)
1954.....	123,2	(?)	37%	(?)
1955.....	143,3		16%	

(a) Par rapport aux prévisions.

En comparant les bénéfices totaux et la ponction opérée par le budget sur ces bénéfices, on

se rend compte que l'Etat se montre de plus en plus avide :

Répartition des bénéfices (milliards de roubles)				
	Prévisions		Réalisations	
	Entrep.	Etat	Entrep.	Etat
1950.....	30,7	40,0 (57%)	25,1	40,4 (62%)
1951.....	29,6	47,2 (61%)	26,9	47,8 (64%)
1952.....	26,3	61,8 (70%)		58,4
1953.....	30,9	80,6 (72%)	19,5	70,3 (78%)
1954.....	30,6	92,6 (75%)		
1955.....	25,8	117,5 (82%)		

Voici ce que les réalisations représentent en pour cent des prévisions :

	Bénéfices totaux	Laissés aux entreprises	Prélevés par l'Etat
1950.....	92%	81%	101%
1951.....	97%	91%	101%
1952.....	(?)	(?)	95%
1953.....	80%	63%	87%
1954.....	(?)	(?)	(?)

L'Etat exige donc une part croissante des bénéfices. En même temps il demande à cette économie de plus en plus écrimée de contribuer dans des proportions de plus en plus fortes à l'autofinancement, tant pour les investissements que pour les simples subventions destinées avant tout à couvrir des déficits (volontaires ou involontaires). Nous comparons ci-dessous le montant des bénéfices laissés aux entreprises et les sommes qui leur sont demandées au titre de l'autofinancement (nous ne pouvons comparer que les prévisions, les chiffres relatifs à l'exécution de l'autofinancement n'étant pas communiqués) en milliards de roubles :

	Bénéfices laissés aux entrep.	Autofinancement	
		Total	Investissements seuls
1950.....	30,7		29,1
1951.....	29,6		34,0
1952.....	26,3	86,2 (a)	45,0
1953.....	30,9	98,0	49,4
1954.....	30,6	110,4	63,8
1955.....	25,8	112,9	57,9

(a) Réalisation (prévision non communiquée).

Négligeons le total, qui comprend aussi les subventions, et n'envisageons que les sommes demandées aux entreprises pour leurs investissements. Ces sommes excèdent les bénéfices laissés aux entreprises :

de 4,4 milliards (15%) en 1951,
de 18,7 — (71%) en 1952,
de 18,5 — (60%) en 1953,
de 33,2 — (109%) en 1954,
de 32,1 — (124%) en 1955.

La différence était relativement faible en 1951, et elle s'accroît sensiblement à partir de 1953. Où les dirigeants soviétiques comptent-ils trou-

ver ces fonds que les entreprises sont incapables de fournir ? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question : par l'inflation.

La menace inflationniste

Certains indices, moins visibles qu'aujourd'hui, nous faisaient écrire dès l'année dernière (B.E.I.P.I., n° 111, 1-15 juin 1954) :

« Si l'équipe dirigeante veut maintenir à tout prix les investissements prévus, elle devra se résoudre à l'inflation. Sinon, elle sera forcée de réduire les investissements et elle se trouvera devant le dilemme : sacrifier l'industrie lourde ou les branches travaillant pour la consommation ? L'heure des options cruciales approche. »

En 1955, on a effectivement réduit les investissements, mais dans une proportion insuffisante ; on a même réduit les dépenses militaires pour dégager des fonds supplémentaires, et on a renoncé à la réalisation des promesses faites aux consommateurs en 1953. On a concentré tous les fonds disponibles, ou à trouver, sur l'industrie, et notamment sur l'industrie lourde, ainsi qu'il ressort des chiffres ci-dessous (prévisions en milliards de roubles) :

	1953	1954	1955
Investissements totaux	156,1	184,9	167,2
dont : Industrie lourde	81	90	93,5
Ind. de transf.	7,6	14	(?)
Agriculture	11,7	21	25 (a)

(a) Approximation.

La part de l'industrie lourde dans le total est de 52 % en 1953, de 48,6 % en 1954 et de près de 56 % en 1955.

Les données relatives au financement de l'économie nationale (investissements et subventions réunies) sont plus complètes, mais non disponibles pour les années précédentes. Sur un total de 335,3 milliards, 163,6 milliards (49 %) sont consacrés à l'industrie lourde, 26,0 milliards (7,7 %) à l'industrie de transformation, 65,2 milliards (19 %) à l'agriculture, 40,5 milliards (13 %) aux transports. Il n'est pas sans intérêt de signaler la différence de traitement entre l'industrie lourde et l'industrie de transformation. Les ressources affectées à l'une et à l'autre se répartissent comme suit (en milliards de roubles) :

	Total de l'industrie	Ind. lourde	Ind. de transf.
Fonds budgétaires	111,8	101,2	10,6
Autofinancement	77,8	62,4	15,4
Total	189,6	163,6	26,0

En pourcentages, le même tableau se présente comme suit :

	Total de l'industrie	Ind. lourde	Ind. de transf.
Fonds budgétaires	59%	68%	41%
Autofinancement	41%	32%	59%
Total	100%	100%	100%

L'industrie lourde bénéficie avant tout des fonds budgétaires, dont elle accapare plus des neuf dixièmes, tandis que l'industrie de transformation reçoit moins d'un dixième des allocations budgétaires et doit chercher le reste dans ses propres moyens, fort aléatoires ainsi qu'il ressort des chiffres dont nous faisons état au chapitre précédent. Cela ne présage rien de bon pour les consommateurs.

L'agriculture est relativement mieux partagée. Sur les 65,2 milliards qui lui sont alloués (contre 74,4 milliards en 1954) 55,1 milliards (soit 85%) proviennent du budget, ce qui révèle à la fois l'importance que le gouvernement soviétique attache au problème agricole et le peu d'illusions qu'il se fait quant aux possibilités réelles de l'autofinancement. La crise agricole a atteint un degré qui lui confère aujourd'hui un intérêt militaire. Aussi les dirigeants doivent-ils y remédier à tout prix sous l'angle du potentiel militaire du pays et non point dans l'intérêt des consommateurs.

On a vu tout à l'heure que l'Etat demande à l'autofinancement des seuls investissements plus du double du montant des bénéfices — fort aléatoires — qu'il laisse aux entreprises. Cette différence, peu considérable jusqu'à 1951, s'accroît depuis à un rythme vertigineux. Tant que cette différence était faible, elle pouvait être comblée (sinon totalement, du moins partiellement) par des artifices comptables, par des crédits à court terme, par des baisses de prix des matières transformées par les entreprises déficitaires, par la réduction des tarifs de transport et par la transformation en « bénéfices » d'une partie du fonds d'amortissement. L'économie soviétique souffre en effet d'un renouvellement insuffisant, trop lent, de son capital fixe (sauf, évidemment, dans son industrie de guerre).

Les crédits à court terme, généralement alimentés par l'excédent des rentrées budgétaires sur les dépenses, entrent de moins en moins en ligne de compte. De 37,3 milliards en 1952, cet excédent est tombé à 25,1 milliards en 1953 ; il n'était que de 4,7 milliards (contre 9,1 milliards prévus) en 1954. On voudrait qu'il atteigne 26,7 milliards en 1955, ce qui nous paraît impossible. Les artifices de comptabilité et les baisses de prix ou de tarifs sont inopérants quand il s'agit de sommes aussi importantes que celles des dernières années (33 milliards à trouver en 1954 et en 1955). L'usure excessive du capital fixe ne saurait se poursuivre indéfiniment, ce qui rend de moins en moins possible la transformation en « bénéfices » d'une partie du fonds d'investissement.

A la lumière de ce que nous venons de dire, certains passages du discours budgétaire de M. Zverev du 5 février dernier acquièrent toute leur signification. Voici ce qu'on trouve dans son exposé (c'est nous qui soulignons) :

« Le gouvernement a pris des mesures en vue d'améliorer le travail de la Banque d'Etat et des organes financiers quant au contrôle de l'exécution des plans économiques et au maintien du régime des économies, ainsi qu'à la suppression des insuffisances dans les comptes et la planification des entreprises... La tâche la plus importante des organes financiers et des banques consiste à assurer l'exécution inconditionnelle du plan des recettes du budget d'Etat... Une grande insuffisance dans le travail des entreprises et des organismes économiques réside dans l'immobilisation des ressources... Cela provient dans une large mesure, entre autres, du contrôle insuffisant exercé par la Banque d'Etat, par les banques dispensant du crédit à long terme et par les organes financiers. »

A première vue, ces passages ont l'air parfaitement anodins. Mais ce qui frappe, c'est que jamais auparavant le Ministre des Finances n'avait mis la Banque d'Etat, et l'appareil financier en général, aussi directement en cause, en revenant sur ce sujet à plusieurs reprises et avec une singulière insistance. L'année dernière, les critiques de M. Zverev portaient essentiellement sur la mauvaise gestion des entreprises, sur le prix de revient trop élevé et sur les pertes résultant des malfaçons. Cette fois-ci, il insiste davantage sur les dépenses accrues provenant des déficits que sur les déficits eux-mêmes. L'accent s'est déplacé du côté technique sur l'aspect financier et sur la

légèreté avec laquelle les organes financiers et les banques avancent des fonds pour couvrir ces déficits. Ce qui ne l'empêchait point d'annoncer que l'industrie de transformation recevra cette année, en plus des 26 milliards prévus, « des moyens considérables pour l'élargissement de sa production sous forme de crédits de la Banque d'Etat ». Autrement dit, tout en mettant les organes financiers et les banques en garde contre des avances inconsidérées aux entreprises mal contrôlées, le gouvernement pousse lui-même à l'inflation de crédit, laquelle précède facilement l'inflation tout court.

Le service militaire en Union soviétique

ON peut trouver des faits saillants concernant le service militaire en U.R.S.S. dans la loi de 1939 sur le service militaire (reproduite dans la 2^{me} édition de la Grande Encyclopédie Soviétique, vol. VIII, publiée en 1951).

Le service militaire comprend :

- le service actif ;
- le service dans la réserve (art. 5).

Les citoyens sont appelés en service actif à l'âge de 19 ans (ou 18, s'ils ont fréquenté une école secondaire ou son équivalent), (art. 14) ; l'appel sous les armes a lieu entre le 15 septembre et le 15 octobre (art. 15) ;

la durée normale du service actif pour les soldats et les sergents est de 2 à 5 ans, selon l'arme où l'on sert .

L'article 7 énumère la durée du service obligatoire :

- soldats (armée) : 2 ans (la durée effective du service militaire varie dans la pratique : en fait, les soldats de l'armée régulière sont astreints à un service de 3 ans) ;
- sous-officiers : 3 ans ;
- soldats et sous-officiers (Force aérienne) : 4 ans ;
- soldats et sous-officiers (Défense côtière) : 4 ans ;
- marins et autres grades (Marine) : 5 ans ;
- soldats (M.V.D.) : 2 ans ;
- sous-officiers (M.V.D.) : 3 ans ;
- soldats et sous-officiers (troupes de frontière) : 3 ans ;
- marins et autres grades (troupes de frontière) : 4 ans.

La durée du service actif est comptée à partir du 1^{er} janvier après l'appel sous les armes (art. 8).

Si cela s'avère nécessaire, les hommes peuvent être gardés sous les drapeaux 2 mois au delà de leur terme normal ; ils peuvent aussi être transférés dans une autre arme où la durée de service peut être différente (art. 9).

Les femmes, ayant des qualifications particulières, médicale ou vétérinaire peuvent être enrôlées dans l'Armée ou la Marine et peuvent faire partie de la réserve (art. 13).

A la fin de la période de service actif les hommes sont placés dans la 1^{re} réserve.

Quelques déclarations officielles sur les forces armées soviétiques

« Le marxisme-léninisme enseigne que seule une armée au service d'une politique juste et libératrice peut compter sur le soutien du peuple et sur la victoire en cas de guerre. La vie confirme ceci en tous points. C'est cette sorte de politi-

que que poursuit le gouvernement soviétique, sagement conduit par le parti communiste...

« Dans l'armée soviétique contrairement aux armées des Etats bourgeois, la discipline est basée sur la haute conscience et l'éducation politique des recrues. Elle est imposée dans l'intérêt du peuple et pour la défense de la patrie soviétique. Dans notre armée tous les combattants — depuis le soldat jusqu'au maréchal — tous fils du peuple, ont les mêmes intérêts, les mêmes buts et sont solidaires en une seule unité combattant autour du parti communiste. »

(Extrait de « L'armée en tant qu'arme de l'Etat », par le colonel Novokhatko, publié dans l'Etoile Rouge, 8 janvier 1954).

« L'armée et la marine — issues des ouvriers et des paysans — a grandi et s'est fortifiée en même temps que notre pays. Tout en menant constamment une politique étrangère pacifique, le parti communiste et le gouvernement soviétique n'ont jamais oublié les intrigues impérialistes et leurs menaces de guerre ; ils ont énergiquement préparé le pays à la défense active et ont renforcé et perfectionné les forces armées de l'U.R.S.S. Tout notre peuple a toujours manifesté un intérêt exceptionnel et un grand amour pour l'armée et la marine soviétiques. » (Editorial de la Pravda, 23 février 1954).

« La glorieuse armée de l'Union soviétique est un solide bastion de la paix et la sécurité de notre patrie. Tous nos peuples sont fiers parce que l'armée, l'aviation et la marine soviétiques sont prêts à tout moment à refroidir les têtes chaudes de tout espèce d'aventuriers et d'instigateurs de guerre, et à les obliger à respecter les réalisations socialistes et le pouvoir de l'Union soviétique. » (Extrait d'un discours du secrétaire du Komsomol A. N. Shelpeui au 12^{me} congrès du Komsomol, 19 mars 1954).

« Le char de combat fut inventé dans notre pays en 1915... les guerriers des troupes blindées et mécanisées font tous leurs efforts pour remplir avec honneur leur noble devoir patriotique.

« Avec toutes les troupes soviétiques ils se tiendront dorénavant sur leurs gardes pour sauvegarder la paix et notre patrie. » (Article du maréchal Bogdanov dans les Izvestia, 26 septembre 1954, jour du Char d'assaut).

D'autres prétentions à la priorité de certaines inventions sont formulées en ce qui concerne les engins de guerre tels que fusées, poudre à canon sans fumée, etc...

Ainsi à l'occasion du jour de l'Artillerie 1954, le colonel Fourin proclamait la priorité russe dans l'invention de l'artillerie lourde de campagne, des mitrailleuses et des mortiers.